

Annotated list of trees and shrubs of the dry forest ecosystem of Cartagena de Indias

Lista comentada de árboles y arbustos del ecosistema de Bosque Seco (BS) en Cartagena de Indias

Decio Echenique Batista¹, Yuriza Patricia Martínez², Andres Felipe Rada³,
Nancy Cristina Cabrera⁴, Yeison Herrera Medina⁵

Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena-Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Sede Cartagena -Empresario BioecosystemFYF Cartagena, Bolívar (Colombia).

¹decioecheniquebatista@gmail.com; ²Yurizamg20@gmail.com; ³aradazam@gmail.com;
⁴ncabrera@tecnologicocomfenalco.edu.co; ⁵Yeihome03@gmail.com

Abstract

This project compiles information related to the identification of native and introduced trees and shrubs in the Tropical Dry Forest ecosystem (TDF) in the urban area of the District of Cartagena de Indias, as well as in the town of Baru and the municipalities of Turbaco, Arjona and Maria la Baja in the department of Bolivar; and San Onofre in the department of Sucre. The areas where the study was carried out were characterized according to the classification of land cover units, considering the CORINE Land Cover Methodology adapted for Colombia (Urban area, intervened zone of wooded pastures and agricultural areas, forests, and zones of herbaceous and shrub vegetation). 48 families, 163 genera, and 239 species of vascular plants were identified, distributed in 194 trees and 45 shrubs. The family with the highest population density is Fabaceae (70 spp), followed by Moraceae (16 spp), Malvaceae (13 spp), Apocynaceae (10 spp), and Bignoniaceae (9 spp). The importance of this scientific work lies in its significant contribution to the compliance with the established the District Silviculture Plan from the approach to conservation and preservation of the Tropical Dry Forest ecosystem in the study areas and the strengthening of the databases containing information related to the surrounding flora, as well as the ecosystemic contribution of native species and the consequences of the significant presence of introduced species.

Keywords: Tropical dry forest, Endemism, Plant species, Ecosystem services, Endangered species.

Resumen

Este proyecto recopila información relacionada con la identificación de árboles y arbustos nativos e introducidos en el ecosistema de bosque seco tropical (BST) del área urbana del Distrito de Cartagena de Indias, así mismo en la localidad de Barú y los municipios de Turbaco, Arjona y María la Baja del departamento de Bolívar; y San Onofre del departamento de Sucre. Las áreas donde se realizó el estudio se caracterizaron de acuerdo con la clasificación de las unidades de cobertura de la tierra, teniendo en cuenta la Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (Área urbana, zona intervenida de potreros arbolados y áreas agrícolas, bosques, y zonas de vegetación herbácea y arbustiva). Se identificaron 48 familias, 163 géneros y 239 especies de plantas vasculares, distribuidas en 194 árboles y 45 arbustos. La familia con mayor densidad poblacional fue Fabaceae, (70 spp), seguido de Moraceae (16 spp), Malvaceae (13 spp), Apocynaceae (10 spp) y Bignoniaceae (9 spp). La importancia de este trabajo científico radica en su aporte significativo en el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Silvicultura distrital desde el enfoque de conservación y preservación del ecosistema de bosque seco tropical en las áreas de estudio y el fortalecimiento de las bases de datos de contención de la información relacionada con la flora circundante, asimismo, el aporte ecosistémico de las especies nativas y las consecuencias de la gran presencia de las especies introducidas.

Palabras clave: Bosque Seco Tropical, Endemismo, Especies vegetales, Servicios ecosistémicos, Especies amenazadas.

Introducción

La evaluación de los cambios ecosistémicos desde sus causas y consecuencias contribuye al bienestar humano y establece bases científicas para proponer acciones necesarias que fomenten el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales (Fisher et al., 2007; MADS & IAvH, 2018). Los ecosistemas de bosques tropicales (BT) históricamente se han reconocido como selvas

densas con diversidad de fauna y flora, pero su naturaleza variada los hace susceptibles de ser confundidos con los distintos tipos de bosques tropicales existentes (Pizano & García, 2014). El desconocimiento del comportamiento de las variables asociadas al cambio climático de estos bosques representa un factor que aporta a la pérdida de área del bosque seco tropical (Sunderland et al., 2015). La presencia de la degradación de suelos

por erosión y su convergencia de los procesos de pérdida de parches de bosque seco son una de las principales muestras de la correlación existente entre la pérdida de los BST y la aparición de zonas secas susceptibles a degradación (MADS et al., 2020). La pérdida de la gran riqueza de los BS es generada por la deforestación, ampliación de fronteras agrícolas y pecuarias, la colonización no dirigida, la construcción de infraestructura, los incendios forestales, el establecimiento de cultivos ilícitos, estos aspectos favorecidos en algunos casos por la baja concertación de políticas e instrumentos de planificación sectoriales, entre otros; representadas en la ganadería (porcentaje total representado 57.3% áreas de BS-T), infraestructura humana (54.9%), agricultura (25.9%) e incendios (92, 16.1%) (CIFOR, 2002; MADS, 2009; MADS et al., 2020).

América Central se caracteriza por su enorme diversidad: cultural, socioeconómica, ambiental, biológica, etc. (Cordero & Boshier, 2003). Los Bosques Secos Tropicales (BST) se caracterizan por atravesar climas tropicales, con lluvias de verano y un período seco de 5 a 8 meses. Las precipitaciones anuales oscilan entre 500 y 1500 mm (FAO, 2000), normalmente inferiores a 1600 mm/año (Pennington et al., 2000); esto se presenta debido a que los BST de Colombia se encuentran influenciados por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), la cual es el cinturón de lluvias más importante del mundo y afecta el sustento de miles de millones de personas en todo el mundo (Asmerom et al., 2020).

El bosque seco tropical, originariamente uno de los más extensos de Colombia, cubría gran parte de los valles geográficos de los ríos Cauca y Magdalena, la Costa Caribe y los Llanos Orientales; está a punto de desaparecer (Pizano & García, 2014). Estos ecosistemas terrestres son generados por sucesión natural, dominados por árboles y arbustos de especies de la flora silvestre con alturas de por lo menos 5 metros en su madurez, con una superficie mayor a 0,25 hectáreas y con un estrato de copas superior al 30% (MADS, 2009). Desde un enfoque global, las investigaciones comúnmente han sido centradas sobre los bosques húmedos tropicales, a pesar de que los bosques secos tropicales, desde tiempos atrás, ocuparon gran parte de la superficie del planeta y la mayoría de las poblaciones en el mundo están contenidas en ellos (Miles et al., 2006).

El Plan de Desarrollo Nacional de Colombia 2018-2022 estableció en sus objetivos en torno a la restauración de ecosistemas colombianos siete indicadores que proyectan el compromiso del Estado nacional en los procesos de conservación y preservación de la biodiversidad (DNP, 2018). En el mismo año, el MADS, el IDEAM y el Programa ONU-REDD realizaron la determinación de los *escenarios de deforestación para la toma de decisiones: propuesta metodológica y ámbito de aplicación*, como el primer paso para el cumplimiento de indicadores de gestión nacional relacionados con la disminución de la deforestación a nivel nacional con respecto a los años anteriores (González et al., 2018). La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos establece un programa nacional para la gestión de la misma, teniendo en cuenta los innumerables esfuerzos e iniciativas que se puedan implementar para la conservación y valoración de la biodiversidad, estableciendo como guías las iniciativas internacionales para la prevención de la pérdida acelerada y los procesos de transformación que aportan a una baja calidad de vida sostenible, complementado con lo establecido en la Política Nacional de Biodiversidad 1996 (MADS & IAvH, 2018). Esta es una política de Estado que tiene como objetivo promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, manteniendo y mejorando la resiliencia de los ecosistemas ecológicos en sus diferentes escalas de incidencia en el territorio colombiano, teniendo en cuenta los distintos escenarios de cambio, a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado (MADS & IAvH, 2018).

A nivel global se han registrado estudios en ecosistemas de bosque seco tropical que contienen las especies pertenecientes al mismo. Los BST ocupan 42% de la superficie de los bosques tropicales a nivel global, manteniendo poca atención científica en comparación con los bosques lluviosos tropicales de la región (Espinosa et al., 2006).

Los estudios de identificación de especies vegetales en los BS normalmente se componen de la selección de individuos maduros, teniendo en cuenta su DAP, altura y clasificación morfológica (Almanzán-Núñez et al., 2012; Almeida-Cortez,

2016; Espinosa et al., 2006; Herazo Vitola et al., 2017; Ruiz Vega & Saab, 2020). La composición de los bosques secos en Brasil, México y países africanos conserva un alto nivel de similitud ante los estudios realizados en el Caribe colombiano (Almanzán-Núñez et al., 2012; Almeida-Cortez, 2016; CIFOR, 2014). El alto porcentaje de representabilidad en la familia Fabaceae se conserva en todo el trópico a nivel global (Almanzán-Núñez et al., 2012; Almeida-Cortez, 2016; Hasnat & Hossain, 2019; Herazo Vitola et al., 2017; Rangel-Ch, 2012), siendo la familia con mayor número de especies y géneros en los estudios referenciados.

Los estudios previos ejecutados con relación a la identificación y descripción del comportamiento y aportes del Bosque Seco Tropical Colombiano permiten fortalecer las bases bibliográficas de carácter secundario que contribuyen con la disminución del desconocimiento de la composición de los BST. Los procesos de identificación de especies vegetales a través de las descripciones taxonómicas son el común denominador en este tipo de investigaciones, como lo hicieron (López Camacho et al., 2016; Rodríguez et al., 2012). El mapeo y la descripción de especies nuevas ocupó un papel fundamental en la ciencia posterior a la ilustración de estas (Costello et al., 2013), siendo, en la actualidad, museos, herbarios, bases de datos, cuadernos de campo y publicaciones científicas los espacios para millones de observaciones de biodiversidad (Wheeler et al., 2012). Otros estudios ejecutados en Centroamérica (Almanzán-Núñez et al., 2012; Cordero & Boshier, 2003; Rebollar & Quintanar, 2000), Asia (Averyanov et al., 2005; NGUYEN et al., 2020) y África (Kluge et al., 2021; Murphy & Lugo, 1986) conservan la misma metodología de campo para la identificación, teniendo en cuenta los registros primarios (identificación taxonómica en campo), registros secundarios (bases de datos de herbarios) y registros biológicos mediante la toma de muestra vegetal.

En la región Caribe se han adelantado estudios prioritarios para la conservación del Bosque Seco Tropical en los departamentos de Atlántico y Bolívar (Rodríguez et al., 2012), y documentación nacional como bases para estudios posteriores (Otero Álvarez, 2006), donde se han identificado más de 300 especies de plantas pertenecientes

al ecosistema, siendo de aporte a la gran brecha cognitiva que se presenta en la temática tratada en todas las escalas del territorio. Durante años consecutivos hasta la fecha, se ejecutan reportes de biodiversidad a nivel nacional sobre proyectos de estudio del estado de los ecosistemas nacionales, entre los que se encuentra el bosque seco tropical, generando datos cuantitativos y cualitativos actualizados de las especies y sus servicios ofrecidos (IAVH, 2018a, 2019, 2020). Paralelamente, autores como (Avella-M. et al., 2019; Díaz-Triana et al., 2019; Espejo & Morales, 2019; Martínez-Castro et al., 2019; Torres-Rodríguez et al., 2019; Triana-D et al., 2019) se han destacado por sus diferentes estudios de los bosques secos tropicales del país desde el ámbito de la restauración, monitoreo de biodiversidad, entre otros.

Según la FAO, en su informe *“El estado de los bosques en el mundo”*, Colombia, con un total de 5.776 spp, es el segundo país con más número de especies arbóreas en el planeta después de Brasil (Beech, 2017). El Caribe colombiano cuenta con un total de 1187 especies de plantas vasculares identificadas del total estimado de aproximadamente 2569 registradas por el Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt (IAVH, 2018b). Los bosques cumplen funciones importantes como la fijación y captación de carbono (FAO, 2020), atenuación de los efectos del cambio climático (Sunderland et al., 2015), aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de los árboles, entre los que se mencionan los procesos de purificación atmosférica (R. S. De Groot et al., 2002), conservación del ciclo hidrológico, fortalecimiento y conservación de actividades culturales (MEA et al., 2005), nicho ecológico de especies de fauna (MADS & IAVH, 2018), entre otros servicios.

La desaparición del bosque seco tropical (Bs-T) en Colombia es superior al 90 % y, en lo que corresponde a la región Caribe, se estima una pérdida de aproximadamente 58 % (IAVH, 2018b). Esto ha sido provocado por la falta de datos biológicos, ecológicos y sociales sólidos que permitan el diseño de herramientas que aseguren la gestión integral de los mismos (Pizano & García, 2014). Del mismo modo, mencionado por (Lasso & Ramírez, 2012), *“es necesario ampliar la base de conocimiento científico de aquellos ecosistemas*

que se encuentran en mayor situación de amenaza, como el bosque seco tropical"; enmarcándola en el suministro de datos actualizados y confiables para sus posteriores tomas de decisiones desde enfoques de biodiversidad y conservación.

El gran estado de preocupación ante la potencial pérdida de la diversidad contenida en los bosques tropicales a nivel global se mantiene en todas las localidades; la alta oferta de servicios ecosistémicos se encuentra amenazada por la sobreexplotación de recursos y el mal manejo desde factores antrópicos (CIFOR, 2014, 2002; Hasnat & Hossain, 2019; Miles et al., 2006). Los principales factores asociados a iniciativas de conservación y preservación de los BST a gran escala se orientan al aumento de los bajos niveles de representatividad que estos tienen dentro de los sistemas de conservación estatales de los países neotropicales, lo cual aumenta el riesgo de pérdida y no garantiza su conservación a largo plazo (Ruiz Vega & Saab, 2020).

El registro de árboles y arbustos nativos e introducidos de este estudio identificará las especies vegetales pertenecientes al BST y comparará su presencia según los registros generales publicados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt", herbarios internacionales como el Missouri Botanical Garden, Royal Botanic Gardens (KEW), New York Botanical Garden (NYBG), websites de suministro de información taxonómica, entre otras fuentes de información. Este estudio recobra importancia al posicionar al distrito de Cartagena, mediante las acciones realizadas por el Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, como una de las áreas de contención de individuos del BST que identifica la taxonomía vegetal, geoposiciona y describe el comportamiento de las especies existentes; asimismo, aportando valor en las líneas bases científicas para darle continuidad a las acciones, creación de herramientas y estrategias de conservación de la biodiversidad vegetal nativa y endémica del Caribe desde el distrito.

Diseño experimental

Área de estudio

El área de estudio del proyecto está constituida en el territorio urbano y rural del distrito de Cartagena, donde se encuentra inmersa el área de

jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA Cartagena; asimismo, con el fin de darle representatividad al estudio, se tuvieron en cuenta municipios aledaños al distrito que contienen en gran cantidad las especies que no pudieron ser localizadas en Cartagena.

Distrito de Cartagena

Cartagena es una ciudad costera ubicada en el centro del litoral del Caribe colombiano (IDEAM, 2007), ocupada por 1.003.685 habitantes según el censo realizado por el DANE en el año 2019 (Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 2020). El distrito se localiza en el norte del departamento de Bolívar, a 10°25'30" N latitud norte y 075°32'25" longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich (CIOH, 2011). El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, la capital del departamento, tiene una extensión total de 623 km². En su conformación político-administrativa, se encuentra dividida en tres localidades de acuerdo con la Ley 768 de 2002 y el Acuerdo 006 de 2003; ellas son: Localidad Histórica y del Caribe Norte, Localidad de la Virgen y Turística y la Localidad Industrial y de la Bahía. La de mayor extensión es la Localidad de la Virgen y Turística (371 km²), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte (162 km²) y la Industrial y de la Bahía (89 km²) (Plan de Desarrollo Cartagena, 2020). Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2019 el área urbana contará con un porcentaje de habitantes del 95,6% con respecto al total de la población, mientras en la zona rural con un 4,4% restante; por otro lado, los porcentajes de representación territorial son inversamente proporcionales, siendo el área rural más extensa que la urbana, ya que solo 76 del área total de Cartagena, el 12%, hacen parte de la zona urbana, mientras que los restantes 547 km² correspondientes al 88% pertenecen a la zona rural (EPA, 2016).

Para la realización del trabajo de campo se tuvo en cuenta el área urbana y rural (Corregimiento de Barú) del distrito, distribuido espacialmente en la **Figura 1**; haciendo énfasis en el área de jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA (Autoridad Ambiental urbana), establecido en el acuerdo N.º 029 de 2002, modificado por el acuerdo n.º 003 de 2003, que ha permitido el funcionamiento de la entidad hasta la fecha.

También se realizó trabajo de campo en 3 municipios de Bolívar cercanos a la ciudad de Cartagena de Indias, como son: Arjona, Turbaco, María La Baja, al igual que un municipio del departamento de Sucre como es San Onofre, por su cercanía al último municipio de Bolívar mencionado. La ubicación se puede apreciar en la **Figura 2**.

Municipio de Turbaco

Se encuentra situado a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar y astronómicamente se encuentra a una latitud norte de 10° 20' 20" y a una longitud de 75° 24' 37" al oeste del meridiano de Greenwich; está a una distancia de 9,9 km de la capital del departamento de Bolívar. Limita al norte con los municipios de: Santa Rosa y Villanueva, al este con San Estanislao de Kostka, Arenal; al sur

con Arjona y Turbana y al occidente con Turbana y Cartagena; los corregimientos de Cañaveral, Chiquito y la vereda de Aguas Prietas hacen parte del municipio, el cual cuenta con una extensión de 196 km², ocupando el 0,8 del área total del departamento de Bolívar (Plan de Desarrollo de Turbaco 2016-2019, 2016) (Ver **Figura 2**).

Municipio de Arjona

Arjona está ubicado en la zona norte del departamento de Bolívar en latitud 10°15'26.79"N, longitud 75°20'43.17"O, cerca de la capital del departamento, lo cual le da importancia para la economía de la región. Se encuentra situado a una altura promedio de 63 M. S. N. M., cuenta con un área municipal que ronda los 542 km², de los cuales 5 km² pertenecen a la cabecera municipal y el restante dividido entre sus corregimientos Puerto Badel, Sincerin, Gambote y Rocha Arjona. Está ubicada al norte del departamento de Bolívar a una latitud de 10°15'26.79" N, longitud 75°20'43.17" W, cerca de la capital del departamento, siendo un territorio de importancia económica para la zona. Situado a 63 M.S.N.M., el área municipal es de 542 Km² donde 5 km² hacen parte del área urbana del mismo (Ver **Figura 2**).

Municipio de San Onofre (Sucre)

El municipio de San Onofre posee un área total de 103.044 hectáreas, con una altitud que va desde 0 hasta los 340 M S. N. M. (USAID, 2020), con una densidad poblacional de 49.633 habitantes (DANE, 2018), de las cuales las actividades principales a las que se dedican en el municipio son la agricultura y la ganadería; el 60% del área total del municipio es catalogada como agroecosistemas, el 24% como ecosistemas boscosos y el 19% de su área pertenece a ecosistemas en estado natural no intervenidos (SIAC, 2017) (ver **Figura 2**).

Municipio de María la Baja (Bolívar)

Es un municipio de Colombia, situado al norte del país, en el departamento de Bolívar. Limita al norte con el municipio de Arjona, al este con Mahates y San Juan Nepomuceno, por el oeste con San Onofre (Departamento de Sucre) y por el sur con El Carmen de Bolívar y San Jacinto. La capital del departamento, Cartagena de Indias, se encuentra a 72 km al norte, con una población de 52.621 habitantes, extensión total 547 km², extensión urbana 150 km², extensión

Figura 1. Área de estudio del Distrito de Cartagena (Urbano).

Figura 2. Área de estudio del Distrito de Cartagena (Rural).

rural 397 km², temperatura 30°C (Plan de Desarrollo, Un Pueblo Educado Asegura Su Desarrollo, 2016) (Ver **Figura 2**).

Clasificación del área de estudio

La leyenda nacional de las coberturas de la tierra del país a escala 1:100.000 se entrega como un nuevo paso en el proceso de consolidación de una propuesta metodológica para realizar la caracterización de las coberturas naturales y antropizadas presentes en el territorio colombiano. Esta permite unificar los criterios, conceptos y métodos para conocer cómo está cubierto el país, a partir de la adaptación realizada de la metodología europea CORINE Land Cover a nuestro entorno (IDEAM, 2010). La clasificación del territorio depende directamente de su composición, teniendo en cuenta lo establecido en la metodología en términos descriptivos para los territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua.

Registros biológicos, colecciones y bases de datos

El Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, encargado de estudiar la biodiversidad de la biota colombiana, estableció un MANUAL DE MÉTODOS PARA EL

DESARROLLO DE INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD. Los registros biológicos, colecciones y bases de datos hacen parte de una de las etapas fundamentales para la ejecución de inventarios forestales (Villarreal et al., 2004).

Figura 3. Clasificación del territorio de las áreas de influencia. **(a)** Zonas urbanizadas del distrito de Cartagena; **(b)** Zonas urbanizadas del municipio de Turbaco; **(c)** Zonas urbanizadas del municipio de María la baja; **(d)** Zonas verdes artificializadas, no agrícola.

Figura 4. Clasificación del territorio de las áreas de influencia. **(a)** y **(b)** Territorios agrícolas del distrito de Cartagena, Barú; **(c)** y **(d)** Territorios agrícolas mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales de la isla de barú, Cartagena; **(e)** Territorios artificializados, zonas verdes artificializadas, no agrícolas de Turbaco, Bolívar.

Figura 5. Clasificación del territorio de las áreas de influencia. (a) y (b) Territorios agrícolas del distrito de Cartagena, Barú; (c) Territorios agrícolas mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales de los montes de María, María la baja.

Este estudio identificó las especies vegetales presentes en el área de influencia descrita, teniendo en cuenta las bases de datos de especies nativas e introducidas al ecosistema de bosque seco del Caribe colombiano, partiendo del área de influencia del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena; resaltando casos puntuales de algunos territorios aledaños de evidencia de especies particulares.

Registros biológicos

La identificación de las especies vegetales se ejecutó teniendo en cuenta la definición de variables de campo preestablecidas en la bitácora de procesamiento de datos. El APG IV 2016 es una metodología de clasificación de los órdenes y las familias angiospermas (Chase et al., 2016); identifica las especificaciones taxonómicas de las plantas. Los árboles son definidos como “planta leñosa que suele tener un solo tronco bien definido y que generalmente supera los 5 m de altura”. Por otro lado, los arbustos se caracterizan por ser una planta leñosa más pequeña que un árbol, generalmente dividida en tallos separados cerca del suelo (Lund, 2015); siendo estos dos los elegidos para el estudio realizado.

Los registros de las especies fueron georreferenciados teniendo en cuenta sus coordenadas geográficas y el área de influencia específica donde se sitúan Asimismo, como las descripciones botánicas de las plantas y los servicios ecosistémicos que aportan al ecosistema de bosque seco tropical (FAO, 2021; R. De Groot, 2002; MADS & IAvH, 2018) (ver Anexo 1). Del mismo modo, los registros biológicos contienen los registros fotográficos de los aspectos botánicos de las plantas, como lo son Tallo, Hojas, Flores, frutos y la silueta.

Colecciones

El Jardín Botánico Guillermo Piñeres de Cartagena contiene el único herbario hasta la fecha en el distrito. El jardín establece un **Protocolo para Recolección y Preservación de Muestras Botánicas**, el cual consiste en recolectar, preparar y almacenar las muestras de especies vegetales para la actualización y seguimiento de las bases de datos de registros botánicos como fortalecimiento en los procesos de identificación florística en la región (Jardín Botánico de Cartagena, 2017). Los muestreos fueron ejecutados en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 hasta julio de 2021, realizando compilados de muestras botánicas de las especies.

Las colecciones botánicas digitales referenciadas para este estudio fueron The Plant List <http://www.theplantlist.org/>, Royal Botanic Garden KEW (Plants of the World Online) y los catálogos de plantas y líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/>.

Bases de datos

Las bases de datos se procesaron según las variables establecidas para cada especie, los conocimientos ancestrales de las poblaciones de los municipios del área de influencia y las bases de datos nacionales e internacionales. Lo mencionado generó una lista comentada de especies de árboles y arbustos ubicados en el territorio y descritos según los aspectos mencionados de los registros biológicos.

Análisis y procesamiento de la información

Teniendo en cuenta la información recolectada, tabulada y procesada, permite la ejecución del análisis estadístico de los datos para la determinación de los porcentajes representativos de las familias, géneros y especies en el territorio.

Análisis y discusión de resultados

En el ecosistema del bosque seco tropical ubicado en las áreas de estudio de los municipios de Cartagena, Turbaco, Arjona, María la Baja (Bolívar) y San Onofre (Sucre), se registraron un total de 48 familias, 163 géneros y 239 especies de plantas vasculares, distribuidas en 194 árboles (81,17%) y 45 arbustos (18,83%). La distribución de las especies en el área de influencia permitió identificar la representatividad de cada una según su ubicación. La identificación de especies situadas fuera del distrito de Cartagena se ejecutó mediante la labor de campo realizada para el proyecto durante los años 2017-2021. Las especies del área urbana de Cartagena representaron el 69,03% del total del estudio; de manera consecutiva, en las otras áreas, “Área rural del distrito”, 10,87%; en Turbaco, el 8,7%; Arjona, 0,8%; María la Baja y San Onofre, el 8,78 y 1,6% (ver **Figura 6a** y **6b**). Las especies introducidas en el distrito de Cartagena

Figura 6. (a) Diagrama de sectores de Número de especies según su ubicación y (b) Grafico distribución porcentual de la representación de las especies nativas a introducidas según la ubicación.

representan un valor porcentual casi equitativo en comparación con las especies nativas, siendo de 43,63% spp. introducidas y 56,36% spp. nativas.

La mayor riqueza entre las familias fue obtenida por FABACEAE, representando un 29,27% (70 spp) dentro de las familias, acto seguido, la familia MORACEAE con un 6,7 % (16 spp), MALVACEAE 5,85 % (14 spp), APOCYNACEAE 4,18 % (10 spp) y BIGNONIACEAE 3,76% (9 spp); las otras 36 familias un 36,4% (Ver **Figura 7** y **Figura 8**).

En la comunidad vegetal del estudio se identificaron 13 especies clasificadas según estado de amenaza por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) (ver **Tabla 1**). Esta clasificación categoriza el riesgo de amenaza en el que se encuentra la existencia de la especie según las dinámicas globales de los ecosistemas

Figura 7. Gráfico de barras Número de especies y géneros por familias.

Figura 8. Número de especies por géneros.

Tabla 1. Categorización priorizada del estado de amenaza de las especies.

Familia	Género	Especie	IUCN
ANACARDIACEAE	<i>Anacardium</i>	<i>Anacardium excelsum</i> (Kunth) Skeels	NT
APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma</i>	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	EN
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i>	<i>Handroanthus coralibe</i> (Standl.) S.O.Grose.	VU
BURSERACEAE	<i>Bursera</i>	<i>Bursera graveolens</i> (Kunth) Triana & Planch.	NT
CHRYSOBALANACEAE	<i>Licania</i>	<i>Licania arborea</i> Seem.	EN
FABACEAE	<i>Caesalpinia</i>	<i>Caesalpinia ebano</i> H.Karst.	EN
	<i>Hymenaea</i>	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	NT
MALVACEAE	<i>Cavanillesia</i>	<i>Cavanillesia platanifolia</i> (Humb. & Bonpl.) Kunth	VU
	<i>Pachira</i>	<i>Pachira quinata</i> (Jacq.) W.S.Alverson	EN
MELIACEAE	<i>Cedrela</i>	<i>Cedrela odorata</i> L.	EN
	<i>Swietenia</i>	<i>Swietenia macrophylla</i> King	CR
ZYGOPHYLLACEAE	<i>Bulnesia</i>	<i>Bulnesia arborea</i> (Jacq.) Engl.	EN
	<i>Guaiacum</i>	<i>Guaiacum officinale</i> L.	CR

Nota: Descripción del estado de amenaza según la IUCN. (LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En peligro; CR: En peligro crítico).

(Cárdenas & Salinas, 2007; IUCN, 2021; Rodríguez et al., 2012). Las especies como ***Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg., *Caesalpinia ebano* H. Karst., *Bulnesia arborea* (Jacq.) Engl., *Cedrela odorata* L., *Licania arborea* Seem. Y *Pachira quinata* (Jacq.) W.S. Alverson**, su estado de conservación es En Peligro (EN), presentando un alto riesgo de extinción. Esta clasificación es generada por los regímenes de usos de las especies en actividades de sobreexplotación de recursos (Cárdenas & Salinas, 2007; Pizano & García, 2014). Igualmente, especies como ***Guaiacum officinale* L. y *Swietenia macrophylla* King**. Se encuentran en peligro crítico (CR) de extinción y, al igual que las especies en categorías menores, deben ser priorizadas para los proyectos de conservación de la biodiversidad del bosque seco tropical en áreas urbanas y rurales (Resolución 1912, 2017).

A pesar de los aportes al conocimiento de la composición y comportamiento de los bosques secos tropicales en el país, su gran desconocimiento ha persistido desde hace más de 20 años (IAvH, 1998). Un ejemplo claro de lo mencionado es el gran número de especies arbóreas sin evaluación de su estado de conservación; el 77% de las especies (184 spp.) no han sido evaluadas en el ámbito del nivel de amenaza que podrían presentar ante las dinámicas del BST. El poco conocimiento sobre los BST del país aporta representativamente a este gran número de especies en categoría NE “No Evaluadas”, aun sabiendo que casi el 30% de las especies categorizadas por la IUCN se encuentran actualmente en estado de amenaza (IUCN, 2021). Inversamente, se representa en bajo porcentaje las especies en estado de amenaza según IUCN en clasificación de Vulnerabilidad “VU” (2 spp – 0,83%), Casi amenazadas “NT” (3 spp – 1,26%), En Peligro Crítico “CR” (2 spp – 1,26%), En Peligro “EN” (6 spp – 2,6%) y en Preocupación Menor “LC” (42 spp – 17,5%) (Ver **Figura 9**). El estudio y categorización vegetal cobra importancia en la cuantificación de las especies que son conocidas, priorizadas y utilizadas en los proyectos de conservación y documentos regulatorios en los territorios donde habitan con naturalidad y endemismo, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad del Caribe colombiano o directamente las áreas de influencia seleccionadas.

Las especies NE: “No evaluadas” deberán ser objeto de estudio para contribución en la determinación de su estado de amenaza según la

Figura 9. Categoría de amenaza de las especies identificadas en las áreas de influencia.

categorización internacional. Factores antrópicos de deterioro, desconocimiento específico de la composición del BS (Murphy & Lugo, 1986), la relación entre los procesos identificatorios con la clasificación de estado de amenaza para la conservación (Janzen, 1988) y sus abundantes servicios ecosistémicos (MADS, 2021; Otero Álvarez, 2006); son las variables motivantes para la implementación de medidas regulatorias a nivel nacional e internacional enfocadas a la conservación y preservación de los ecosistemas de bosque seco (MADS et al., 2020). En Colombia, se formuló el Programa Nacional para la Conservación y Restauración del Bosque Seco en Colombia (PNCBST), confirmando la necesidad de avanzar en acciones nacionales, regionales y locales hacia la preservación, conservación en el sentido de incorporar la restauración, uso sostenible y a su vez en un contexto de gobernanza y considerando que este ecosistema es vulnerable al cambio climático se resalta la necesidad de considerar la gestión del riesgo y el cambio climático (MADS et al., 2020).

En distintas locaciones a nivel mundial, los servicios ecosistémicos ofrecidos por los BST se enfatizan en el aprovisionamiento, regulación, soporte y aspectos culturales (R. S. De Groot et al., 2002; MADS & IAvH, 2018; MEA et al., 2005). Cordero & Boshier (2003) en su estudio sobre las especies del Bs en México resaltan el gran uso de la vegetación para actividades de extracción de materia prima, producción de medicina natural y gran representatividad en aspectos culturales. Del mismo modo, también se refleja el gran aprovisionamiento de alimentos por parte de las especies vegetales desde el consumo de sus frutos y flores en Colombia (López Camacho et al., 2016; Rodríguez et al., 2012), Tasmania (Moroni et al., 2012), México (Cordero & Boshier, 2003) y en los ecosistemas de BS africanos (López Camacho et al., 2016). Los servicios ecosistémicos de mayor frecuencia en oferta en este estudio desde el enfoque del aprovisionamiento fueron la oferta de materias primas para producción, consecutivamente el consumo de especies vegetales como alimentos y el uso de plantas en aspectos medicinales; lo cual guarda relación con estudios de identificación de los servicios ecosistémicos en otros ecosistemas de bosque seco en escalas mayores (ver **Figura 10a**).

El Bosque Seco Tropical se conoce como un ecosistema que tiene la capacidad de regular el clima, el almacenamiento de carbono en el suelo, suministro y purificación de agua, regulación de eventos climáticos naturales y no naturales, el control de la erosión, mantenimiento

Figura 10. (a) Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y **(b)** Servicios ecosistémicos de regulación ofrecidos por las especies vegetales identificadas en el Bosque Seco Tropical en las áreas de estudio.

Nota: Descripción de los servicios ecosistémicos 1.1 Aprovisionamiento de Alimentos, 1.2 Aprovisionamiento de Materia Prima, 1.3 Aprovisionamiento de Plantas Medicinales, 1.4 Aprovisionamiento de Producción Farmacéutica y cosmética. 2.1 Regulación Microclimas y calidad de aire, 2.2 Regulación y tratamiento de agua, 2.3 Prevención de impactos naturales y no naturales, 2.4 Almacenamiento y captura de carbono, 2.5 Prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo, 2.6 Control biológico de plagas).

de la fertilidad del suelo, prevención de plagas, patógenos y vectores de enfermedades, diversidad de polinizadores (Quijas et al., 2019). El 75% de los servicios ecosistémicos ofertados en materia de regulación (ver **Figura 10b**) se reflejan en “2.5 Prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo”. La formación del suelo y el gran aporte de fertilidad se manifiestan a través del gran aporte orgánico periódico de las plantas caducifólicas y la pérdida de hojas en árboles con gran densidad de copa vegetal que aportan nutrientes mediante los procesos de descomposición de la materia orgánica dependientes de las condiciones climáticas específicas de estos ecosistemas (Murphy & Lugo, 1986; Pereira et al., 2017; Plieninger et al., 2015; Quijas et al., 2019), generalmente temperaturas de 25-38°C y precipitaciones de 250-2000 mm/año (IAvH, 1998; Murphy & Lugo, 1986).

El nicho ecológico de una especie se define como “combinaciones de factores ambientales que permiten a especies existir en una región geográfica determinada o en una comunidad biótica concreta” (Peterson et al., 2011). El gran aprovisionamiento y regulación que ofrecen los Bs a las especies lo convierte en un excepcional hábitat para especies de fauna y flora (ver **Figura 11a**). El ecosistema de Bs en el Caribe colombiano, a pesar de sus grandes amenazas por sobreexplotación (Cárdenas & Salinas, 2007), continúa ofreciéndose como hábitat a más de 623 especies de plantas (33.559 individuos) entre árboles, arbustos, palmas, lianas y cactus (IAvH, 2016).

Las especies vegetales del BST han sido utilizadas desde la época de la colonia (Cárdenas & Salinas, 2007), como es el caso puntual del *Caesalpinia* ebano H. Karst., especie categorizada en peligro (EN), anteriormente usada en la realización de artesanías y en procesos de restauración arquitectónica en el centro histórico de Cartagena (Cárdenas & Salinas, 2007; Cordero & Boshier, 2003; Gómez Galarcio & Puche Madrid, 2020). Los servicios ecosistémicos culturales del área de estudio están alineados con la representatividad de valores estéticos y al contexto ecosistémico, al desarrollo cultural étnico (ver **Figura 11b**).

Los principales conflictos identificados en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad en Colombia se alinean directamente con el desenfoque de intereses entre los

entes involucrados, como lo son los elaboradores de política y administradores, usuarios directos e indirectos, entes de control y el nivel de conocimiento de los ecosistemas para la toma de decisiones. Estos factores se asocian a la baja asignación presupuestal, falta de articulación intra e interinstitucional, falta de conocimiento técnico en el manejo de los recursos naturales, poca inclusión comunitaria, entre otros (MADS

Figura 11. a) Servicios ecosistémicos de soporte y **(b)** Servicios ecosistémicos culturales ofrecidos por las especies vegetales identificadas en el Bosque Seco Tropical en las áreas de estudio.

Nota: Descripción de los servicios ecosistémicos, 3.1 Hábitat para especies, 3.2 Función de refugio, 3.3 Función de guardería. 4.1 Ecoturismo, 4.2 Recreación, 4.3 Contexto ecosistémico al desarrollo cultural étnico, 4.4 Valores estéticos, 4.5 Valores espirituales.

& IAvH, 2018). Investigaciones ejecutadas en ecosistemas de Bs en áreas secas de África afirman que las problemáticas se replican hasta su continente, la poca atención desde un enfoque de conservación del ecosistema en las políticas y enfoques presupuestales, dejando de ser parte de los compromisos políticos (Chidumayo & Gumbo, 2010).

Los procesos de conservación y recuperación de los ecosistemas altamente degradados como el Bosque Seco Tropical (Pizano & García, 2014) están altamente asociados a grandes aportes investigativos (MADS & IAvH, 2018; MADS et al., 2020), aplicabilidad de la gobernanza tipo A, B, C y D (Borrini-Feyerabend et al., 2014) para la disminución de presiones y amenazas (González-M et al., 2018), sistematización de la georeferenciación de las áreas de Bs mediante el SINAP (Santamaría et al., 2018), procesos de reforestación intensivos por medios naturales y antrópicos, como lo es la regeneración del bosque seco mediante la dispersión de semillas por animales (M. Muñoz & Parrado-Rosselli, 2020) y el acceso a las semillas de las especies priorizadas (Chidumayo & Gumbo, 2010).

Las entidades ambientales competentes tendrán bases para la toma de decisiones en materia de conservación y preservación del ecosistema de bosque tropical perteneciente al Caribe colombiano. Este estudio brinda un listado identificatorio de las especies del Bs que se encuentran en el distrito de Cartagena y los municipios aledaños que hicieron parte del área de influencia seleccionada. La información suministrada funciona como base de datos comparativa para la realización de estudios a detalle sobre las especies y sus procesos de desplazamiento y ausencia en el territorio; asimismo, brinda información que prioriza especies con algún grado de amenaza (Especies en EN: En Peligro y CR: En Peligro Crítico) y potencia la conservación de las que se encuentran en estado de vulnerabilidad (VU: Vulnerable).

Programa Estratégico de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica que comprende metas, como conocer las potencialidades, limitantes y dinámica de la diversidad biológica de las zonas secas, priorizando las especies amenazadas de extinción y vulnerables al cambio

climático; desarrollar programas de protección, conservación y recuperación de ecosistemas y especies de las zonas secas, prioritariamente los bosques secos tropicales, cactáceas y suculentas; identificar, evaluar e implementar alternativas de manejo y uso sostenible de la diversidad biológica en ecosistemas de zonas secas, entre ellas (MADS et al., 2020). En el Neotrópico, los bosques secos son considerados ecosistemas con alta prioridad para la conservación; el monitoreo permanente en ecosistemas con prioridad de conservación, como el bosque seco, es fundamental para comprender las dinámicas ecológicas y proponer medidas de manejo para su gestión integral (IAvH, 2016).

Discusiones

Estudios asociados con la identificación de 1.805 especies de plantas del bosque seco identificadas en Colombia (Pizano & García, 2014) enfatizaron las 1.187 clasificadas como plantas vasculares, constituidas como árboles y arbustos (IAVH, 2018b). Los resultados adquiridos en esta investigación representan un 20,21 % del total de individuos vegetales del BST identificados por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” (IAVH), donde estudios similares de identificación de plantas vasculares en el Caribe colombiano asemejan valores en un 71,54 % (171 spp de árboles y arbustos) de las 314 especies identificadas por (Rodríguez et al., 2012) en su estudio realizado con el IAVH sobre una lista comentada de especies de plantas vasculares en otras localidades del Caribe colombiano. Por otro lado, (López Camacho et al., 2016) priorizó 100 plantas del Caribe colombiano, haciendo representación del 41,8% desde el total de especies de árboles y arbustos identificadas en este proyecto.

La distribución porcentual de las especies nativas e introducidas representa un potencial riesgo para el ecosistema de BST y “comprometen tanto la biodiversidad nativa como a los servicios ecosistémicos, de los cuales dependen los sectores económicos, a tal punto que las invasiones biológicas son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo” (Cárdenas et al., 2011). Según los resultados adquiridos, las especies nativas identificadas en los municipios en territorio rural de las áreas de influencia tienen

una representación del 93,24% con respecto al 6,75% de las especies invasoras, evidenciando la baja influencia de las zonas rurales en los procesos dinámicos de invasión de especies en comparación con las áreas urbanas. (Baptiste et al., 2010) Menciona la facilidad de acceso que se tiene en Colombia para la introducción de especies invasoras en el territorio debido al desconocimiento de las consecuencias en la biodiversidad y la inopia de los servicios potencialmente aportados por las especies nativas.

Estudios ejecutados en bosques secos del Neotrópico presentan el mismo estado de inopia ante su estudio (CIFOR, 2014; Espinosa et al., 2006). Humboldt confirma, en su Informe anual de biodiversidad del año 2018, que la publicación de datos de biodiversidad es uno de los factores de principal aporte para los procesos de generación de conciencia y apropiación del entorno natural mediante un acceso abierto de la información. La investigación sobre estos ecosistemas genera conocimiento para alternativas de desarrollo sostenible, visiones variables para la optimización de los recursos naturales en el desarrollo económico y disminución de la brecha del conocimiento sobre los BST de la región (IAVH, 2018b). La falta de conservación y preservación de los servicios ecosistémicos de los BST en todo el mundo es la causa principal del nivel de riesgo a desaparecer (CIFOR, 2014; García, 2011; Lasso & Ramírez, 2012; Otero Álvarez, 2006).

Los resultados adquiridos en el estudio confirman la gran representatividad y altos niveles de diversidad de géneros que tiene la familia FABACEAE en los ecosistemas de bosque seco tropical (Espinosa et al., 2006; Rangel-Ch, 2012; Rodríguez et al., 2012; Sanmartín-Sierra et al., 2016), siendo predominante en su variedad de géneros en conformación de la familia para el presente caso (ver Figura 7 y Figura 8). Sus características específicas, como los aportes significativos en la fijación de nutrientes en el suelo, proporción de madera, variedad en las formas de vida y gran aporte en los procesos de extracción industrial mediante sus frutos y/o flores, le generan un nivel de importancia sobresaliente entre las otras familias y fortalecen su proceso de propagación en los ecosistemas (Moreno, 2007).

El conocimiento básico es el primer eje fundamental para la adecuada gestión integral de la biodiversidad, haciendo referencia directa al componente taxonómico de las especies como el primer paso para la evaluación de la composición y estructura de las comunidades de ecosistemas, teniendo en cuenta la filogenia y diversidad de las especies (MADS & IAVH, 2018). La comunidad científica tiene facultad de generar conocimiento de carácter primario; información relacionada con el estado de las especies nativas puede traducirse en procesos regulatorios que aporten a la conservación y preservación de las mismas. Estudios realizados sobre la distribución de la diversidad del BST en el área de influencia confirman la semejanza en composición en departamentos como Córdoba y Magdalena (Herazo Vitola et al., 2017; Marin & Parra, 2015; Sanmartín-Sierra et al., 2016), la familia Fabaceae conserva su riqueza y representatividad en distintas locaciones del ecosistema a nivel global, como sucede en Brasil y México (Almanzán-Núñez et al., 2012; Almeida-Cortez, 2016).

En los numerales 2 y 6 de la (Ley 99, 1993) se habla de "2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada sosteniblemente" y "6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica...", funcionando como base legal para la formulación de la (Resolución 1912, 2017), donde se priorizan las especies de fauna y flora en estado de amenaza según lo propuesto por la (IUCN, 2012). La muestra de especies con clasificación de No Evaluación representa el 76,98% de las especies, siendo solo el 23,01% incluidos entre CR-0,8%, EN-2,5%, LC-17,5%, NT-1,2% y VU-0,8%. El alto porcentaje de representatividad en la falta de conocimiento de las dinámicas de las especies en los ecosistemas impide la implementación de documentos regulatorios en cuanto al manejo y conservación de estas, así como se establece en la resolución en mención.

Es responsabilidad de las autoridades ambientales a nivel nacional, regional y distrital la definición de medidas de conservación y manejo de las especies priorizadas en la Resolución 1912 de 2017, fortalecidas con estudios específicos de

las especies según sus dinámicas de uso, como la Serie de Libros Rojos de especies amenazadas de Colombia (Cárdenas & Salinas, 2007), sin dejar de lado la importancia de los estudios regionales que permitan ampliar el panorama con respecto a los requerimientos de conservación según la escala de los estudios (IAVH, 2004). La promoción de la gestión integral de la biodiversidad es responsabilidad de los entes gubernamentales; estos serán los principales contribuyentes del mantenimiento y mejora de la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil (MADS & IAVH, 2018). Las políticas de uso y estimulación del territorio, acompañadas del desconocimiento sobre el sinnúmero de servicios ecosistémicos brindados por los bosques secos tropicales, contribuyen a la pérdida del valor significativo de la biodiversidad (Andrade-c, 2011).

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA Cartagena, es la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendida en el área urbana del distrito de Cartagena de Indias. De acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en materia del cumplimiento de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), se deben establecer estrategias de conservación de la biodiversidad, así como se evidencia en el actual Plan de Silvicultura Urbana Distrital (Decreto 0274, 2017). La importancia del conocimiento, preliminarmente de la composición arbórea del ecosistema de bosque seco tropical circundante en el Distrito de Cartagena de Indias, le permitirá al EPA Cartagena complementar las bases de datos nacionales de reportes de especies identificadas en el territorio del Caribe colombiano. De igual forma, establecer estrategias comunicacionales de divulgación y educación sobre la importancia del uso de las especies vegetales de árboles y arbustos nativos y endémicos en los procesos de reforestación y/o siembra.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, el Distrito de Cartagena, mediante la capacidad decisoria del Estableci-

miento, tendrá la potestad de regular y controlar el uso de las especies arbóreas más valiosas, en términos de conservación de la biodiversidad, que se puedan usar en el territorio. Por otro lado, la conservación de las especies vegetales de árboles y arbustos amenazadas y publicadas en las series de Libros Rojos de especies amenazadas de Colombia y lo establecido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, fueron factores claves a resaltar en el estudio realizado. Además, el registro y descripciones del comportamiento de las especies vegetales nativas, introducidas o exóticas en la ciudad permitió dar el primer paso en el cuidado y conservación de los valores culturales, económicos y ecosistémicos que brindan los endemismos.

Conclusiones

Este apartado consigna la síntesis de los elementos más relevantes de la validación, la cual debe ser coherente con lo dicho en el resto del documento. Adicionalmente, este es el lugar para sugerir futuras investigaciones sobre el tema tratado.

Referencias Bibliográficas

- Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. (2020). *DANE certifica que Cartagena supera el millón de habitantes*. <https://www.cartagena.gov.co/index.php/notificacion-por-aviso-de-resoluciones/93-acciones-comunicacionales/958-dane-certifica-que-cartagena-supera-el-millon-de-habitantes>
- Almanzán-Núñez, R. C., Del Coro Arizmendi, M., Eguiarte, L. E., & Corcuera, P. (2012). *Revista mexicana de biodiversidad Ecología Changes in composition, diversity and structure of woody plants in successional stages of tropical dry forest in southwest Mexico*. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 1-15.
- Almeida-Cortez, J. S. (2016). *Galls from Brazilian tropical dry forest*. *Universidade Federal de Uberlândia, January 2016*. <https://doi.org/10.1603/ice.2016.93602>
- Andrade-c, M. G. (2011). *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales CONSIDERACIONES PARA FORTALECER LA INTERACCIÓN CIENCIA-POLÍTICA*. *Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 165, 1-16. <https://doi.org/0370-3908>

- Asmerom, Y., Baldini, J. U. L., Prufer, K. M., Polyak, V. J., Ridley, H. E., Aquino, V. V., Baldini, L. M., Breitenbach, S. F. M., Macpherson, C. G., & Kennett, D. J. (2020). Intertropical convergence zone variability in the Neotropics during the Common Era. *Science Advances*, 6(7), 1–8. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aax3644>
- Avella-M., A., García-G., N., Fajardo-Gutiérrez, F., & González-Melo, A. (2019). Material suplementario Artículo 65859. Patrones de sucesión secundaria en un bosque seco tropical interandino de Colombia: implicaciones para la restauración ecológica. *Caldasia*, 41(1), 12–27. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.77929>
- Averyanov, L. V., Petersburg, S., Pham, T. Van, Ngo, D. T., & Regalado, J. (2005). Lowland flora and vegetation. Preliminary survey. Thua Thien – Hue Province - CHINA. WWF INDOCHINA PROGRAME, May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35440.05122>
- Baptiste, M. P., Castaño, N., Lasso, C. a., Cárdenas, D., Gutiérrez, F. D. P., & Gil, D. L. (2010). Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia. In Bogotá, DC, Colombia.
- Beech, E. (2017). GlobalTreeSearch: The first complete global database of tree species and country distributions. *Journal of Sustainable Forestry*, 36(5), 454–489. <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1310049>
- Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Broome, N. P., Philips, A., Sandwith, T., De, G., & Protegidas, Á. (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. In Borrini-Feyerabend, G Dudley, N Jaeger, T Lassen, B Pathak, N Phillips, A Sandwith, T (Vol. 20, Issue 20).
- Cárdenas, D., Castaño, N., & Cárdenas-Toro, J. (2011). PLANTAS INTRODUCIDAS, ESTABLECIDAS E INVASORAS EN AMAZONIA COLOMBIANA.
- Cárdenas, D., & Salinas, N. (2007). Libro rojo de plantas de Colombia de Colombia (Primera).
- Chase, M. W., Christenhusz, M. J. M., Fay, M. F., Byng, J. W., Judd, W. S., Soltis, D. E., Mabberley, D. J., Sennikov, A. N., Soltis, P. S., Stevens, P. F., Briggs, B., Brockington, S., Chautems, A., Clark, J. C., Conran, J., Haston, E., Möller, M., Moore, M., Olmstead, R., ... Weber, A. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- Chidumayo, E. N., & Gumbo, D. J. (2010). The dry forests and woodlands of Africa: Managing for products and services. In *The Dry Forests and Woodlands of Africa: Managing for Products and Services*. <https://doi.org/10.4324/9781849776547>
- CIFOR. (2014). Tropical Dry Forests: Under threat & under-researched. 1–4.
- CIFOR, C. for I. F. R. (2002). Africa's tropical dry forests - time to re-engage: an agenda for priority research. *Africa's Tropical Dry Forests - Time to Re-Engage: An Agenda for Priority Research*, June. <https://doi.org/10.17528/cifor/001081>
- CIOH. (2011). Climatología de los principales puertos del Caribe colombiano: Cartagena de Indias, D.T. y C. 11.
- Cordero, J., & Boshier, D. H. (2003). Arboles de Centroamerica. Un Manual para extensionistas. In Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Oxford Forestry Institute. Oxford Forestry Institute Department.
- Costello, M. J., Bouchet, P., Boxshall, G., Fauchald, K., Gordon, D., Hoeksema, B. W., Poore, G. C. B., van Soest, R. W. M., Stöhr, S., Walter, T. C., Vanhoorne, B., Decock, W., & Appeltans, W. (2013). Global Coordination and Standardisation in Marine Biodiversity through the World Register of Marine Species (WoRMS) and Related Databases. *PLoS ONE*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051629>
- DANE. (2018). Viviendas, Hogares y Personas (VIHOPE).
- De Groot, R. S., Wilson, M. A., & Boumans, R. M. J. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. *Ecological Economics*, 41(3), 393–408. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00089-7](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00089-7)
- Decreto 0274, 2 (2017).
- Díaz-Triana, J. E., Torres-Rodríguez, S., Muñoz-P, L., & Avella-M., A. (2019). Monitoreo de la restauración ecológica en un bosque seco tropical interandino (Huila, Colombia): programa y resultados preliminares. *Caldasia*, 41(1), 60–77. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71318>
- DNP, D. N. de C. (2018). Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022. In Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad.
- EPA, E. P. ambiental. (2016). Mi bahía a lo bien. <http://observatorio.epacartagena.gov.co/gestion-ambiental/generalidades-de-cartagena/aspectos-sociales/poblacion/>
- Espejo, N., & Morales, N. (2019). Material suplementario Artículo 71272. Variación de la diversidad taxonómica y funcional de la avifauna en un bosque seco tropical (bs-T) en diferentes estados de sucesión en el sur del Valle del Magdalena, Huila, Colombia. *Caldasia*, 41(1), 108–123. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.77940>

- Espinosa, C. I., De la Cruz, M., Luzuriaga, A. L., & Escudero, A. (2006). Bosques tropicales secos de la región Pacífico Ecuatorial: diversidad, estructura, funcionamiento e implicaciones para la conservación. *Geology in China*, 33(3), 626–631.
- FAO, F. and A. O. (2000). Concept and classification 3. 1 Approach and principles of the FAO Ecological Zoning. <http://www.fao.org/3/ad652e/ad652e07.htm>
- FAO, F. and A. O. (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. In *El estado de los bosques del mundo 2020*. <https://doi.org/10.4060/ca8642es>
- FAO, F. and A. O. (2021). Servicios ecosistémicos y biodiversidad El aprovechamiento y la protección del poder de los suelos: la Alianza mundial sobre los suelos Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. *La biodiversidad es*. <http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/>
- Fisher, B., Costanza, R., Turner, R. K., & Morling, P. (2007). Defining and classifying ecosystem services for decision making. Working Paper - Centre for Social and Economic Research on the Global Environment, 1, 1–18.
- García, N. (2011). Plantas Nativas Empleadas en Alimentación en Colombia Informe final (Issue 11).
- Gómez Galarcio, C. M., & Puche Madrid, D. K. (2020). ANATOMÍA, VIABILIDAD Y GERMINACIÓN DE LA SEMILLA DE ÉBANO (*Caesalpinia ebano* H. Karst). (Vol. 2507, Issue February). Universidad de Córdoba.
- González, J. J., Pérez, I. R., Cubillos, A., Zuñiga, E., Cubillos, A., Arias, M., & Chadid, M. (2018). Escenarios de deforestación para la toma de decisiones: propuesta metodológica y ámbito de aplicación.
- González-M, R., Garcia, H., Isaacs, P., Cuadros, H., López-Camacho, R., Rodriguez, N., Pérez, K., Mijares, F., Castano-Naranjo, A., Jurado, R., Idárraga-Piedrahita, A., Rojas, A., Vergara, H., & Pizano, C. (2018). Disentangling the environmental heterogeneity, floristic distinctiveness and current threats of tropical dry forests in Colombia. *Environmental Research Letters*, 13(4). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaad74>
- Groot, R. De. (2002). Una tipología para la clasificación, descripción y valoración de ecosistemas Funciones, bienes y servicios.
- Hasnat, G. N. T., & Hossain, M. K. (2019). Global Overview of Tropical Dry Forests. *March*, 1–23. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0014-9.ch001>
- Herazo Vitola, F. Y., Mercado Gómez, J., & Mendoza Cifuentes, H. (2017). ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN LOS MONTES DE MARÍA (SUCRE - COLOMBIA) / Structure and floristic composition of tropical dry forest in the Montes de María (Sucre - Colombia). *Ciencia En Desarrollo*, 8(1), 71-82. <https://doi.org/10.19053/01217488.v8.n1.2017.5912>
- IAvH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (1998). El Bosque seco Tropical (B s - T) en Colombia. *El Bosque Seco Tropical En Colombia*, IAVH 1998, 1971, 1–24.
- IAVH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2004). Identificación de especies de fauna y flora amenazadas y listado de especies de aves que cumplen criterios para Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS), en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
- IAvH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2016). BIODIVERSIDAD, Estado y tendencias de la biodiversidad de Colombia.
- IAVH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2018a). BIODIVERSIDAD 2018 Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia.
- IAVH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2018b). Información de algunas especies útiles del BST.
- IAVH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2019). BIODIVERSIDAD, Estado y tendencias de la biodiversidad de Colombia.
- IAVH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2020). Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia 2020.
- IDEAM, I. de H. M. y E. A. (2007). MAPA ECOSISTEMAS CONTINENTALES, COSTEROS Y MARINOS. http://www.ideam.gov.co/documents/11769/222663/E_ECCMC_Ver21_100K.pdf/addc175f-3ac6-415b-9b9e-a1c4368b5b3e
- IDEAM, I. de H. M. y E. A. (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, escala 1:100.000. In MAPA: Vol. TH-62-04-1 (Issue 257).
- IUCN. (2021). Recursos y Publicaciones Seychelles forest scorpion *Lychas braueri* Pumpkin Cucurbita pepo Central Rock-rat *Zyomys pedunculatus*. IUCN Red List of Threatened Species. <https://portals.iucn.org/library/node/10316>
- IUCN, U. I. para la C. de la N. y de los R. N. (2012). Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN Version 3.1:
- Janzen, D. (1988). Tropical dry forests. The most endangered major tropical ecosystem. *Biodiversity*, January 1988, 130-137.
- Jardín Botánico de Cartagena, G. P. (2017). Jardín Botánico de Cartagena.
- Kluge, J., Burrows, J., & Kluge, J. (2021). An African Rain Forest in a South African Botanical Garden. *BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL*, 2(8), 31–33.
- Lasso, C., & Ramírez, W. (2012). Especial Bosque Seco en Colombia. *Biota Colombiana*, 13(2).

- Ley 99, Diario Oficial 44 (1993). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- López Camacho, R., Bernal, D., Palencia, L., Barrero, A., Consuegra, C., & Castillo, B. (2016). 100 plantas del Caribe. Usar para conservar: aprendiendo de los habitantes del bosque seco (N. Rey Cobos, Ed.; First). © Fondo Patrimonio Natural.
- Lund, H. G. (2015). Definitions of 'Tree' and 'Shrub'. *Forest Information Services*, 1–17.
- M. Muñoz, & Parrado-Rosselli, A. (2020). Frutos y semillas del bosque seco. In *Biodiversidad 2019. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia*.
- MADS, & IAvH, I. D. I. D. R. B. A. V. H. (2018). *POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE)*.
- MADS, M. de A. y D. S. (2009). Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Día Internacional de Los Bosques Tropicales. <https://www.wwf.org.co/?168541/Da-Internacional->
- MADS, M. de A. y D. S. (2021). *BOSQUE SECO TROPICAL - Corponor. MADS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*. <https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemas/bosque-seco-tropical/>
- MADS, M. de A. y D. S., Mozo, M. del M., Guerrero, R. D., & Correa Escaf, C. E. (2020). *PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN COLOMBIA - PNCBST*.
- Marin, C., & Parra, S. (2015). Paramos Vivos - Bitácora de flora: Guía visual de plantas de páramos en Colombia. In *Bitácora de flora*.
- Martínez-Castro, J., Isaza, C., & Betancur, J. (2019). Distribución espacial y estructura de la población de *Pitcairnia huilensis* (Bromeliaceae) en el valle alto del río Magdalena (Huila, Colombia. *Caldasia*, 41(1), 165–178. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71328>
- MEA, M. E. A. C., Overpeck, J., Garfin, G., Jardine, A., Busch, D. E., Cayan, D., Dettinger, M., Fleishman, E., Gershunov, A., MacDonald, G., Redmond, K. T., Travis, W. R., & Udall, B. (2005). *ECOSYSTEMS AND HUMAN WLL-BEING: Synthesis*. In *Assessment of Climate Change in the Southwest United States: A Report Prepared for the National Climate Assessment*. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-484-0_1
- Miles, L., Newton, A. C., DeFries, R. S., Ravilious, C., May, I., Blyth, S., Kapos, V., & Gordon, J. E. (2006). A global overview of the conservation status of tropical dry forests. *Journal of Biogeography*, 33(3), 491–505. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01424.x>
- Moreno, C. (2007). Fabaceae potencialmente útiles de la provincia de Huánuco. *Investigacion Valdizana*, 1(1), 30–34.
- Moroni, M. T., Kelley, T. H., McLarin, M. L., & Read, S. M. (2012). The Wood, the Trees, or the Forest? Carbon in Trees in Tasmanian State Forest: A Response to Comments. *International Journal of Forestry Research*, 2012, 1–6. <https://doi.org/10.1155/2012/848502>
- Murphy, P. G., & Lugo, A. E. (1986). Ecology of tropical dry forest. *Annual Review of Ecology and Systematics*. Vol. 17, November 2003, 67–88. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.17.110186.000435>
- NGUYEN, H. K. L., NGUYEN, Q. T., DO, T. D., LE, N. T. T., PHAM, G. T., LE, T. A., & NGUYEN, V. B. C. (2020). An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam. *Journal of Vietnamese Environment*, 12(2), 184–192. <https://doi.org/10.13141/jve.vol12.no2.pp184-192>
- Otero Álvarez, E. (2006). *BOSQUE SECO TROPICAL EN COLOMBIA* (E. Otero Álvarez, L. Aguirre, G. Castro, & J. C. Guzman, Eds.; pp. 1–15).
- Pennington, T. R., Prado, D. E., & Pendry, C. A. (2000). Neotropical seasonally dry forests and Quaternary vegetation changes. *Journal of Biogeography*, 27(2), 261–273. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2000.00397.x>
- Pereira, H. M., Belnap, J., Böhm, M., Brummitt, N., Garcia-Moreno, J., Gregory, R., Martin, L., Peng, C., Proença, V., Schmeller, D., & van Swaay, C. (2017). Monitoring Essential Biodiversity Variables at the Species Level. In *The GEO Handbook on Biodiversity Observation Networks*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27288-7_4
- Peterson, R. A., Martínez-Meyer, E., Nakamura, M., Araújo, M. B., Peterson, A. T., Soberón, J., & Pearson, R. G. (2011). Ecological Niches and Geographic Distributions (MPB-49). In *Ecological Niches and Geographic Distributions (MPB-49)* (Issue December 2016). <https://doi.org/10.1515/9781400840670>
- Pizano, C., & García, H. (2014). *El Bosque Seco Tropical en Colombia* (C. PIZANO & H. GARCÍA, Eds.; Firts). Instituto De Investigacion De Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt.
- Plan de Desarrollo Cartagena (2020).
- Plan de Desarrollo de Turbaco 2016–2019 (2016).
- Plan de Desarrollo, Un Pueblo Educado Asegura Su Desarrollo, Alcaldía Municipal María La Baja (2016).
- Plieninger, T., Bieling, C., Fagerholm, N., Byg, A., Hartel, T., Hurley, P., López-Santiago, C. A., Nagabhatla, N., Oteros-Rozas, E., Raymond, C. M., van der Horst,

- D., & Huntsinger, L. (2015). The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 28–33. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.02.006>
- Quijas, S., Romero-Duque, L. P., Trilleras, J. M., Conti, G., Kolb, M., Brignone, E., & Dellafiore, C. (2019). Linking biodiversity, ecosystem services, and beneficiaries of tropical dry forests of Latin America: Review and new perspectives. *Ecosystem Services*, 36(May 2018). <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100909>
- Rangel-Ch, J. O. (2012). LA VEGETACIÓN DE LA REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA: COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA. UNAL, Universidad Nacional de Colombia, February 2012.
- Rebollar, S., & Quintanar, A. (2000). Anatomía y usos de la madera de siete árboles tropicales de México. *Revista de Biología Tropical*, 48(2–3), 569–578.
- Resolución 1912, Pub. L. No. Resolución 1912, Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible 1 (2017).
- Rodríguez, G., Banda-R., K., Reyes, S., & Ana, E. (2012). Lista comentada de las plantas vasculares de bosques secos prioritarios para la conservación en los departamentos de Atlántico y Bolívar (Caribe colombiano). *Biota Colombiana*, 13(2), 7–39.
- Ruiz Vega, R., & Saab, H. P. (2020). Diversidad florística del bosque seco tropical en las subregiones bajo y medio Sinú, Córdoba, Colombia. *Revista de Biología Tropical*, 68(1), 167–179. <https://doi.org/10.15517/rbt.v68i1.38286>
- Sanmartín-Sierra, D., Angarita-Hernández, D., & Mercado-Gómez, J. (2016). Estructura y composición florística del bosque seco tropical de Sanguaré-Sucre (Colombia). *Ciencia En Desarrollo*, 7(2), 43–56.
- Santamaría, M., Areiza, A., Matallana, C., Solano, C., & Galán, S. (2018). ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN.
- SIAC. (2017). Actualización 2017 del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MEC) a escala 1:100.000. *Boletín Informativo noviembre 2017 Actualización*, 2.
- Sunderland, T., Apgaua, D., Baldauf, C., Blackie, R., Colfer, C., Cunningham, A. B., Dexter, K., Djoudi, H., Gautier, D., Gumbo, D., Ickowitz, A., Kassa, H., Parthasarathy, N., Pennington, R. T., Paumgarten, F., Pulla, S., Sola, P., Thg, D., Waeber, P., & Wilmer, L. (2015). Global dry forests: a prologue. *International Forestry Review*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/10.1505/146554815815834813>
- Torres-Rodríguez, S., Díaz-Triana, J. E., Villota, A., Gómez, W., & Avella-M., A. (2019). Diagnóstico ecológico, formulación e implementación de estrategias para la restauración de un bosque seco tropical interandino (Huila, Colombia). *Caldasia*, 41(1), 42–59. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71275>
- Triana-D, A., Sánchez, J., Avella-M., A., González-Melo, A., & Torres-R., F. (2019). Análisis funcional del secuestro de carbono en un bosque seco tropical interandino. *Caldasia*, 41(1), 179–193. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71304>
- USAID. (2020). Insumos técnicos para la formulación del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Entendiendo la riqueza natural de Barrancas, La Guajira.
- Villarreal, H., Álvarez, M., Córdoba, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., Mendoza, H., Ospina, M., & Umaña, A. M. (2004). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. In Programa Inventarios de Biodiversidad; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Wheeler, Q. D., Knapp, S., Stevenson, D. W., Stevenson, J., Blum, S. D., Boom, B. M., Borisy, G. G., Buizer, J. L., De Carvalho, M. R., Cibrian, A., Donoghue, M. J., Doyle, V., Gerson, E. M., Graham, C. H., Graves, P., Graves, S. J., Guralnick, R. P., Hamilton, A. L., Hanken, J., ... Woolley, J. B. (2012). Mapping the biosphere: Exploring species to understand the origin, organization and sustainability of biodiversity. *Systematics and Biodiversity*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14772000.2012.665095>

Anexos

Anexo 1. Bitácora de campo para la identificación de especies vegetales.

BITACORA DE FLORA									
ÁREA DE INVESTIGACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA									
PROYECTO:	ESTUDIO FORESTAL DE LAS ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS AL ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO TROPICAL SITUADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA								
Tipo	Nombre científico	Familia	Nombre común	Latitud	Longitud	Barrio	Localidad	Origen	Estado de conservación
Árbol o Arbusto	Nombre científico L.	FAMILIACEAE	Nombre común	43°00'00" N	75°00'00" E	Barrio	1, 2 o 3	Nativa	En Peligro

Anexo 2. Lista comentada de especies de plantas vasculares registradas en bosques secos correspondientes a las áreas de influencia seleccionadas de los municipios de Cartagena, Arjona, Turbaco y San Onofre.

La lista está encabezada por los grupos de familias, debajo se encuentran los nombres científicos, cada uno contendrá información descriptiva de la especie en caso de tenerse. Clasificación morfológica (Árbol o Arbusto). Origen de la especie (Nativa, Introducida y Nativa-Endémica). Lugar de identificación de la especie (**CTG URB**: Área urbana de Cartagena, **CTG RUR**: Área rural de Cartagena, **TRB**: Turbaco, **ARJ**: Arjona, **MLBJ**: María La baja y **SONF**: San Onofre). Leyenda de la cobertura de la tierra CORINE LANDCOVER 1. Territorios Artificializados (1.1 Zurb: Zonas urbanizadas 1.2 Zicr: Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 1.4 ZvA: Zonas verdes artificializadas no agrícolas) 2. Territorios agrícolas (2.2 Cp: Cultivos permanentes 2.2.3: CpA Cultivos permanentes Arbóreos 2.3 Parb: Pastos

arbolados) 3. Bosques y áreas seminaturales (3.1 Bs: Bosque 3.1.1 BsD: Bosque denso 3.1.2 BsA: Bosque abierto 3.1.3 BsF: Bosque Fragmentado 3.1.4 BSGR: Bosque de galería y tipario 3.2 AVHA: Área con vegetación herbácea y arbustiva). Categoría de amenaza según UICN (**CR**: En Peligro Crítico; **EN**: En peligro; **VU**: Vulnerable; **NT**: Casi amenazado; **LC**: Preocupación menor; **NE**: No Evaluada). Servicios ecosistémicos de la especie, engloba los servicios de Aprovechamiento [Aprovechamiento de Alimentación (1.1 AA), Materias primas (1.2 A. MP), Planta medicinal (1.3 A. PMD), Producción farmacéutica o cosmética (1.4 A. PFMC) y Gran generador de oxígeno (1.5 A. OX)], Regulación [Regulación de Microclimas y calidad de aire (2.1 R. Mc), Regulación y tratamiento de aguas (2.2 R. TA), Prevención de impactos naturales y no naturales (2.3 R. P. IMPAC), Almacén y captura de carbono (2.4 R. CARBN), Prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo (2.5 R. EROSIÓN) y Control biológico

de plagas (2.6 R. CONTROL)], Soporte [Soporte de Hábitat de especies (3.1 SOP. ESPC), Función refugio (3.2 SOP. REFG) y Función guardería (3.3 SOP. GUARD)] y Cultura [Ecoturismo (4.1 C. ECO), Recreación (4.2 C. RECR), Contexto ecosistémico al desarrollo cultural étnico (4.3 C. DES), Valores estéticos (4.4 C. ESTET) y Valores espirituales (4.5 C. ESP)].

ACANTHACEAE

Avicennia germinans (L.) L.

Arbusto. Nativa. CTG URB. Zurb AHC. LC. 1.2 A. MP, 2.1 R. Mc, 2.2 R. TA, 2.3 R. P.IMPAC, 3.1 SOP.ESPC, 3.2 SOP. REFG, 3.3 SOP. GUARD.

Fuente: (Mejía-Quiñones L. M., Jiménez M. P., Sanjuan-Muñoz A., Grijalba-Bendeck M. & Niño-Martínez, 2014).

Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsGR BsA BsD. NE

ANACARDIACEAE

Anacardium excelsum (Kunth) Skeels

Árbol. Nativo. TRB. BsGR BsD BsA. NT. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.2 R. TA 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

Anacardium occidentale L.

Árbol. Introducido. CTG URB. CpA Cp. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Astronium graveolens Jacq.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.2 R. TA.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Mangifera indica L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Shah et al., 2010).

Schinus terebinthifolia Raddi

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Grogan & Loveless, 2013) Meliaceae.

Spondias mombin L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsF BsGR Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 3.1 SOP. ESPC 4.3 C. DES.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Spondias purpurea L.

Árbol. Nativo. CTG URB. CpA Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 3.1 SOP.ESPC 3.2 SOP. REFG.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

ANNONACEAE

Annona glabra L.

Árbol. Nativo. CTG URB. CpA Cp. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: Tomado de JSTOR (Burkill & KEW, 1985).

Annona muricata L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA AvHA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 4.3 C. DES.

Fuente: (Burkill & KEW, 1985; Cordero & Boshier, 2003; Leiva González, 2018).

Annona squamosa L.

Arbusto. Introducido. CTG URB. BsA Cp CpA Parb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Wu, Z. Y. & KEW, 2011).

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA Parb. NE. 1.1 A.A 1.3 A. PMD 3.3 SOP. GUARD.

Fuente: (López Camacho et al., 2016).

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 4.3 C. DES.

Fuente: (John A. Parrotta, 2009).

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

Arbusto. Introducido. CTG URB. BsD ZvA. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Wu, Z. Y. & KEW, 2011).

APOCYNACEAE

Alstonia scholaris (L.) R. Br

Árbol. Introducido. CTG RUR. Zurb ZrA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Bingtao et al., 1998; SCBG, 2021).

Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.

Árbol. Nativo. TRB. BsD BsA Parb. EN. 1.2 A. MP.

Fuente: (Lasso & Ramírez, 2012).

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA Parb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Montero González et al., 2016)

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Arbusto. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.3 C. DES.

Fuente: (UEIA, 2014).

Plumeria alba L.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Plumeria pudica Jacq.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Plumeria rubra L.

Arbusto. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP.

Fuente: (Bingtao et al., 1998).

Ricinus communis L.

Arbusto. Introducido. CTG URB. AHC Zurb. NE. 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (MOBOT, 2017; Mondragón, 2009).

Tabernaemontana divaricata (L.) Roem. & Schult.

Arbusto. Introducido. CTG URB. BsD BsA BsF Zic. NE.

Fuente: (Morales, J. F., 2009).

Tabernaemontana cymosa Jacq.

Árbol. Nativo. TRB. BsD BsA Parb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).

ARALIACEAE

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms

Árbol. Introducida. CTG URB. BsF ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Morales & Varón, 2013).

ARAUCARIACEAE

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA Zicr. NE. 1.2 A. MP, 4.1 C. ECO. T, 4.2 C. RECR.

Fuente: (Francis, 1989).

BIGNONIACEAE

Crescentia cujete L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA BsF Parb Zurb. LC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012; Varón P. & Morales S., 2016).

Handroanthus billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsF BsA Parb. NE.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012; Varón P. & Morales S., 2016).

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsF BsA. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; R. B. G. KEW, 2021).

Handroanthus coralibe (Standl.) S.O.Grose.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF BsD BsA. VU. 1.1 A.A 1.2 A. MP.

Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).

Roseodendron chryseum (S.F.Blake) Miranda

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF Parb Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (López Camacho et al., 2016).

Spathodea campanulata P.Beauv.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA Zicr. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Atehortúa Garcés et al., 2013).

Tabebuia rosea (Bertol.) A.DC.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF BsA Zurb BsGR. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Atehortúa Garcés et al., 2013; Cárdenas & Salinas, 2007; Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016; Montero González et al., 2016).

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith

Árbol. Introducido. CTG URB. BsF Zurb BsGR. LC.

Tecoma stans (L.) Kunth

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF Zurb. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (EIA, 2014; López Camacho et al., 2016).

BIXACEAE

Bixa orellana L.

Arbusto. Nativa. CTG URB. CpA. NE. 1.1 A.A, 1.2 A. MP, 1.4 A. OFMC, 2.5 R. EROSIÓN, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, 2003; Molina, 2017; Quiñones & Yunda, 2014).

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.

Árbol. Nativa. CTG RUR. BsD BsA BsGR BsF. NE. 1.3 A. PMD, 2.2 R. TA, 2.5 R. EROSIÓN, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (C. Von Linn, 1827).

BORAGINACEAE

Bouyeria cumanensis (Loefl.) Gürke

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP.

Fuente: (Díaz P., 2007; G. Rodríguez et al., 2012).

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult

Árbol. Nativo. TRB. BsA BsF AHC Zurb. NE.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsA BsF Parb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

Cordia bicolor A.DC.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA BsF Parb. LC.

Cordia collococca L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA BsF Parb Zicr. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (U. P. of B. KEW, 2015).

Cordia gerascanthus f. martinicensis Chodat

Árbol. Nativo. MLBJ. BsD BsF Parb Zicr. NE. 1.1A.A1.2 A. MP1.3A. PMD.

Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Cordia sebestena L.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

BURSERACEAE

Bursera simaruba (L.) Sarg.

Árbol. Nativa. TRB. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.3 A. PMD, 2.2 R. TA, 2.3 R. P.IMPAC, 2.5 R. EROSIÓN, 3.2 SOP. REFG, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Lazos-Ruiz et al., 2016; Palma García & González-Rebeles, 2018).

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.

Árbol. Nativa. CTG URB. Zurb ZvA. NT. 1.2 A. MP.

Fuente: (Gracia Samaniego, 2015; Marín Carvajal, 2013).

CACTACEAE

Pereskia guamacho F.A.C.Weber.

Arbusto. Nativa. CTG RUR. BsA BsF. NE. 1.2 A. MP, 1.4 A. OFMC.

Fuente: (Abed et al., 2015).

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum brasiliense Cambess

Árbol. Nativa. CTG URB. Zurb ZvA. LC. 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC.

Fuente: (García-Zebadúa et al., 2014).

Mammea americana L.

Árbol. Introducida. CTG URB. CpA Zurb Parb. NE. 1.1 A.A.

Fuente: (Lúquez, 2019; Santiago, 2019).

CAPPARACEAE

Crateva tapia L.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA BsF Parb Zurb. LC. 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC.

Fuente: (Cabral et al., 2015).

Quadrella odoratissima (Jacq.) Hutch.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsD BsF ZvA. NE. 1.2 A. MP

Fuente: (Instituto de Ciencias Naturales et al., 2014).

CASUARINACEAE

Casuarina equisetifolia L.

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP, 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 1991).

CHRYSOBALANACEAE

Chrysobalanus icaco L.

Arbusto. Nativa. CTG URB. Zurb ZvA Zicr AHC. NE. 1.1 A.A, 4.2 C. RECR.

Fuente: (López, 2015).

Licania arborea Seem.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsD BsF. EN. 1.1 A.A, 1.4 A. OFMC, 4.2 C. RECR.

Fuente: (Ríos-García et al., 2017).

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A, 1.2 A. MP, 2.3 R. P.IMPAC.

Fuente: (Universidad EIA, 2014d).

COMBRETACEAE

Bucida buceras L.

Árbol. Nativa. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Morales & Varón, 2013).

Conocarpus erectus var. sericeus

Árbol. Nativa. CTG URB. AHC Zurb BsF. LC.

Conocarpus erectus L.

Árbol. Nativa. CTG URB. AHC Zurb BsF. LC. 1.2 A. MP, 2.1 R. Mc, 2.2 R. TA, 2.3 R. P. IMPAC, 3.1 SOP.ESPC, 3.2 SOP. REFG, 3.3 SOP. GUARD.

Fuente: (Hernández Félix et al., 2017).

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.

Arbusto. Nativa. CTG URB. AHC Zurb. LC. 1.2 A. MP, 2.1 R. Mc, 2.2 R. TA, 2.3 R. P.IMPAC, 3.1 SOP.ESPC, 3.2 SOP. REFG, 3.3 SOP. GUARD.

Fuente: (Mejía-Quiñones L. M., Jiménez M. P., Sanjuan-Muñoz A., Grijalba-Bendeck M. & Niño-Martínez, 2014).

Terminalia catappa L.

Árbol. Introducida. CTG URB. CpA ZvA. NE. 1.1 A.A, 1.4 A. OFMC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Hernández et al., 2003; Lazos-Ruíz et al., 2016; Villegas-Retana & Araya-H., 2017).

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud.

Árbol. Nativa. MLBJ. Zurb BsF BsGR. LC. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Morales et al., 2006).

ERYTHOXYLACEAE

Erythroxylum carthagenense Jacq.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsF Zurb ZvA. NE.

EUPHORBACEAE

Cnidioscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst

Arbusto. Nativo. TRB. Zurb AHC. NE.

Euphorbia tirucalli L.

Arbusto. Introducido. TRB. Zurb. NE.

Hippomane mancinella L.

Árbol. Nativo. CTG URB. AHC Zurb BsF. NE.

Hura crepitans L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD Parb BsGR Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.1 R. Mc 2.2 R. TA 2.3 R. P.IMPAC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN 2.6 R. CONTROL 3.1 SOP. ESPC 3.2 SOP. REFG 3.3 SOP. GUARD 4.1 C. ECO. T 4.2 C. RECR 4.3 C. DES 4.4 C. ESTET 4.5 C. ESP.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Jatropha curcas L.

Árbol. Nativo. TRB. Zurb ZvA Parb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.4 R. CARBN 3.1 SOP. ESPC 3.2 SOP. REFG.

Fuente: (Cifuentes-jara, 2008).

Jatropha integerrima Jacq.

Arbusto. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE.

Sapium glandulosum (L.) Morong

Árbol. Nativo. BsF Parb. NE. 1.3 A. PMD 2.1 R. Mc 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN 3.1 SOP. ESPC 3.2 SOP. REFG 3.3 SOP. GUARD 4.3 C. DES 4.4 C. ESTET 4.5 C. ESP.

Fuente: (MOBOT, 2015).

FABACEAE

Acacia mangium Willd.

Árbol. Introducido. CTG RUR. Pf Zicr. NE. 1.1 A. A.1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (C.S. & R., 2011).

Adenantha pavonina L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zarb Zva. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Mujahid et al., 2016).

Albizia carbonaria Britton

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA BsF BsGR. NE. 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; Varón P. & Morales S., 2016).

Albizia guachapele (Kunth) Dugand

Árbol. Nativo. TRB. BsA Zicr BsA BsGR. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016).

Albizia niopoides (Benth.) Burkart

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA Zicr BsA BsGR. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016)

Albizia lebbeck (L.) Benth

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Huan, 2010).

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W. Grimes

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsA. LC.

Albizia saman (Jacq.) Benth.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsD BsGR Zicr. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016).

Andira inermis (Wright) DC

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsAAvHA. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Bauhinia aculeata L.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE.

Fuente:

Bauhinia picta (Kunth) DC.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Bauhinia purpurea L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. LC.

Bauhinia variegata L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Bauhinia monandra Kurz

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE.

Brownea stenantha Britton & Killip

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 4.5 C. ESP.

Fuente: (Suárez-S, 2004).

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Caesalpinia ebano H.Karst.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA Parb BsGR Zurb. EN. 1.1 A.A.1.2 A. MP 4.3 C. DES 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Cárdenas & Salinas, 2007; López Camacho et al., 2016).

Caesalpinia pluviosa DC.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Árbol. Nativo. CTG RUR. Zurb ZvA. LC. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Hua, 2021; R. B. G. KEW, 2008a; UNAL, 2013).

Calliandra surinamensis Benth.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP.

Fuente: (Siti Muhayyah et al., 2015; Varón P. & Morales S., 2016).

Cassia fistula L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb. NE.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2008).

Cassia grandis L.f

Árbol. Nativo. CTG URB. CpA Parb BsA. LC. 1.1 A.A.1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Cassia javanica L.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP 4.4 C. ESTET.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2015).

Centrolobium paraense Tul.

Árbol. Nativo. MLBJ. BsD BsA BsGR. NE. 1.2 A. MP 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (López Camacho et al., 2016).

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsA Parb Zurb. NE.

Crudia aequalis Ducke.

Árbol. Nativo. MLBJ. BsF BsGR Zurb. NE.

Delonix regia (Hook.) Raf.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb Zicr ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith

Árbol. Nativo. MLBJ. BsF BsGR. LC. 1.2 A. MP.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Diphysa carthagenensis Jacq.

Árbol. Nativo. TRB. BsA BsF Zurb. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsF Parb Zurb. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016).

Erythrina fusca Lour.

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsGR BsF Parb. LC. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013).

Erythrina variegata L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb Zicr ZvA. NE.

Fuente:

Erythrina velutina Willd.

Árbol. Nativo. MLBJ. BsF Parb. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

Geoffroea spinosa Jacq.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA BsF Zurb Zicr. NE. 2.5 R. EROSIÓN 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

Árbol. Introducido. CTG URB. BsA BsF BsGR Zurb. NE. 1.1 A.A.1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Haematoxylum brasiletto H.Karst.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF BsA Parb. LC. 1.1 A.A.1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 4.3 C. DES 4.5 C. ESP.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Hymenaea courbaril L.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD Parb BsF Zurb. NT. 1.1 A.A.1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016).

Inga edulis Mart.

Árbol. Nativo. . CpA Zurb. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.4 R. CARBN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Inga spectabilis (Vahl) Willd.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA BsGR BsF AHC. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003)

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb Parb. LC. 1.2 A. MP.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2016a).

Lonchocarpus atropurpureus Benth.

Árbol. Nativo. MLBJ. BsD BsF BsGR Parb. NE.

Lonchocarpus punctatus Kunth

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsF BsGR Zurb. NE.

Lonchocarpus violaceus (Jacq.) DC.

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsF BsA BsD. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).

Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsF BsA. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (López Camacho et al., 2016).

Machaerium biovulatum Micheli

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsF Parb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).

Machaerium capote Triana ex Dugand
Machaerium mutisii Killip ex Rudd

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsF Parb. LC. 1.2 A. MP.

Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012; Varón P. & Morales S., 2016).

Machaerium mutisii Killip ex Rudd

Árbol. Nativo. CTG RUR. BsD BsF Parb. NE.

Myrospermum frutescens Jacq.

Arbusto. Nativo. MLBJ. BsD BsF BsGR. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.4 R. CARBN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Parkinsonia aculeata L.

Árbol Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2003).

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (R. B. G. KEW & ILDIS, 2021).

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Árbol. Nativo. CTG URB. AHC Zurb. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC 2.4 R. CARBN 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsF BsA BsF Parb. LC. 1.2 A. MP 3.1 SOP ESPC.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Pithecellobium roseum (Vahl) Barneby & J.W. Grimes

Árbol. Nativo. CTG URB. AHC. NE.

Platymiscium dimorphandrum Donn.Sm.

Árbol. Nativo. CTG URB. TRB. BsF Zicr. LC. 1.2 A. MP 4.3 C. DES

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand

Árbol. Nativo. CTG URB. BsA BsF BsGR Parb. NE. 1.2 A. MP 4.3 C. DES

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Platypodium elegans Vogel.

Árbol. Nativo. TRB. BsD BsF Parb. NE.

Poeppigia procera C.Presl

Árbol. Nativo. MLBJ. Zurb BsF BsA Parb. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; MOBOT, 2021).

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Arbusto. Nativo. CTG URB. CpA BsA Zurb. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.4 R. CARBN.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Pterocarpus acapulcensis Rose

Arbusto. Nativo. CTG RUR. CpA BsF Zicr Parb. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake

Árbol. Introducido. MLBJ. Zurb BsF Parb. NE.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Varón P. & Morales S., 2016).

Senegalia riparia (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip

Arbusto. Nativo. CTG RUR. BsD Parb BsA. LC.

Senegalia polyphylla (DC.) Britton

Arbusto. Nativo. TRB. BsF Parb BsA. LC.

Senna alata (L.) Roxb.

Árbol. Introducido. CTG URB. BsF Zurb ZvA. NE. 1.3 A. PMD 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Oladeji et al., 2020).

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby

Árbol. Nativo. MLBJ. AHC BsF. LC. 1.3 A. PMD.

Fuente: (R. B. G. KEW & UPB, 2016).

- Senna siamea* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
Árbol. Introducido. CTG URB. BsF Zurb ZvA. NE.
- Senna sulfurea* (Collad.) H.S.Irwin & Barneby
Arbusto. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE
- Sesbania grandiflora* (L.) Pers
Árbol. Introducido. CTG URB. CpA Parb. NE. 1.3 A. PMD 1.4 A. PFCM.
Fuente: (ILDIS & KEW, 2014).
- Tamarindus indica* L.
Árbol. Introducido. CTG URB. CpA Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 1.4 A. PFCM.
Fuente: (López Camacho et al., 2016; Varón P. & Morales S., 2016).
- Uribea tamarindoides* Dugand & Romero
Árbol. Nativo. TRB. Zurb ZvA. NE. 3.1 SOP ESPC.
Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).
- Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn.
Arbusto. Nativo. CTG URB. BsD BsA. NE.

MALPIGHIACEAE

- Malpighia emarginata* DC.
Arbusto. Nativa. CTG URB. Zurb CpA ZvA. NE. 1.1 A.A, 1.4 A. OFMC.
Fuente: (Aguilera-Arango et al., 2020; Motohashi et al., 2004).

MALVACEAE

- Cavanillesia platanifolia* (Humb. & Bonpl.) Kunth
Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA Parb. VU. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.
Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).
- Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.
Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA Parb Zurb. LC. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 4.3 C. DES.
Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Gómez Restrepo et al., 2013; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).
- Guazuma ulmifolia* Lam.
Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsGR BsF Zurb. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.
Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012; Varón P. & Morales S., 2016).
- Hibiscus*
Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE.
- Hibiscus rosa-sinensis* L.
Arbusto. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.
Fuente: (zhu jin, 2021).

- Hibiscus tilliaceus* (L.) Fryxell
Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE.
- Luehea candida* (Moc. & Sessé ex DC.) Mart.
Árbol. Nativo. SNFR. BsF BsGR Parb. NE. 1.2 A. MP.
Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).
- Ochroma pyramidale* (Lam.) Urb.
Árbol. Nativo. BsD BsGR BsF Zurb. NE. 1.2 A. MP.
Fuente: (G. Rodríguez et al., 2012).
- Pachira quinata* (Jacq.) W.S.Alverson
Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsGR BsF Zurb. EN. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.
Fuente: (Cárdenas & Salinas, 2007; Cordero & Boshier, 2003; G. Rodríguez et al., 2012).
- Pachira aquatica* Aubl.
Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb ZvA. NE.
- Pseudobombax septenatum* (Jacq.) Dugand
Árbol. Nativo. CTG URB. BsF BsA Parb Zurb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 4.4 C. ESTET.
Fuente: (Gómez Restrepo et al., 2013; G. Rodríguez et al., 2012).
- Pterygota colombiana* Cuatrec.
Árbol. Nativo. MLBJ. BsD BsF. NE.
- Sterculia apetala* (Jacq.) H.Karst.
Árbol. Nativo. CTG URB. CpA BsF BsGR Zurb. NE.
Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012)
- Thespesia populnea* (L.) Corrêa
Árbol. Nativo. CTG URB. BsD AHC. NE.

MELASTOMATACEAE

- Miconia impetolaris* (Sw.) D. Don ex DC
Árbol. Nativa. MLBJ. BsD BsA BsF. NE.

MELIACEAE

- Azadirachta indica* Juss.
Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC, 2.5 R. EROSIÓN, 2.6 E. CONTROL.
Fuente: (Cristancho, 2020; Vásquez, 2020).
- Cedrela odorata* L.
Árbol. Nativa. CTG URB. BsD BsA BsF Pf. EN. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 2.1 R. Mc, 2.4 R. CARBN, 4.5 C. ESP
Fuente: (Conabio, 2015; Romo-Lozano et al., 2017).
- Melia azedarach* L.
Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb Zicr ZvA. NE. 1.2 A. MP, 2.6 E. CONTROL, 4.4 C. ESTET.
Fuente: (Falasca et al., 2015; Hanan & Mondragón, 2009).

Swietenia macrophylla King.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsD Zurb BsGR. CR. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC.

Fuentes: (CONABIO, 2013; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2019).

Trichilia hirta L.

Arbusto. Nativa. CTG RUR. Zurb BsF BsGR Parb. LC. 1.3 A. PMD.

Fuente: (Hernández Sosa et al., 2013).

MORINGACEAE*Moringa Olorifera* Lam.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A, 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC, 2.2 R. TA.

Fuente: (Olson & Fahey, 2011; Planta, 2014).

MUNTINFIACEAE*Muntingia calabura* L.

Arbusto. Nativa. CTG URB. Parb BsA Zurb. LC. 1.1 A.A, 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC, 2.5 R. EROSIÓN, 3.2 SOP. REFG, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (H.R.M. et al., 2011; Palma García & González-Rebeles, 2018).

MYRTACEAE*Callistemon speciosus* (Sims) Sweet

Árbol. Introducida. CTG RUR. Zurb ZvA. NE. 1.4 A. PFMC, 3.1 SOP. ESPC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Goyal et al., 2012; Rojas-rodríguez & Torres-córdoba, 2012; Universidad EIA, 2014b).

Eucalyptus abdita Brooker & Hopper

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb Pf. NE. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD.

Fuente: (Bashige et al., 2020).

Psidium friedrichsthalianum (O.Berg) Nied.

Árbol. Introducida. CTG URB. BsD Zurb. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Montoya-Arroyo et al., 2020; Rojas-Garbanzo et al., 2019).

Psidium guajava L.

Arbusto. Introducida. CTG URB. CpA Zurb. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Gutiérrez et al., 2008).

Syzygium cumini (L.) Skeels

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC, 2.1 R. Mc, 2.4 R. CARBN.

Fuente: (Pragasán & Ganesh, 2021; Qamar et al., 2021; Sadiq et al., 2021).

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Arumugam et al., 2014; Pazzini et al., 2021; Prasniewski et al., 2021).

MORACEAE*Artocarpus altilis* (F.A.Zorn) Fosberg

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb CpA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC 4.4 C. ESTET.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2014; López Camacho et al., 2016).

Brosimum alicastrum Sw.

Arbol. Nativo. TRB. BsD BsA BsGR. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016).

Ficus americana Aubl.

Arbol. Nativo. CTG URB.

Ficus benghalensis L.

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP.

Fuente: (R. B. G. KEW & Indian Medicinal Plants, 2007).

Ficus benjamina L.

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Ficus binnendijkii Miq.

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE.

Ficus dendrocyda Kunth.

Arbol. Nativo. CTG URB. BsGR BsF Zurb. NE. 1.1 A.A 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Ficus donnell-smithii Standl.

Arbol. Nativo. SONF. Parb BsF BsGR. NE.

Ficus elastica Hornem.

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Varón P. & Morales S., 2016).

Ficus insipida Willd.

Arbol. Nativo. CTG RUR. Parb BsGR BsF. NE.1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Fern et al., 2021a).

Ficus lirata Hance.

Arbol. Introducido. CTG URB.

Ficus microcarpa L.f.

Arbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Fern et al., 2021b).

Ficus nymphaeifolia Mill.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb Parb BsF. NE. 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Fern et al., 2021c).

Ficus pertusa L.f.

Árbol. Nativo. CTG URB. Zurb Zicr Bf. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (Fern et al., 2012).

Ficus religiosa L.

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE.

Fuente: (Fern et al., 2021d).

Maclura tinctoria (L.) Steud.

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsF BsGR Parb. LC. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD.

Fuente: (R. B. G. KEW, 2016b).

LAMIACEAE*Cornutia pyramidata* L.

Árbol. Nativa. CTG RUR. BsA BsF. NE. 1.3 A. PMD.

Fuente: (Torres et al., 2017).

Gmelina arborea Roxb.

Árbol. Introducida. CTG URB. Pf Zurb Zicr. NE. 1.2 A. MP. 2.1 R. Mc.

Fuente: (Florez & Florez, 2013; Melo Cruz, 2015).

Tectona grandis L.f

Árbol. Introducida. CTG URB. BsFPf Zurb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Blanco-Flórez et al., 2014).

Vitex cymosa Spreng.

Arbusto. Nativa. CTG URB. BsF BsF BsGR. NE. 1.1 A.A, 1.2 A. MP, 2.1 R. Mc.

Fuente: (Ángel Sánchez et al., 2017; Instituto de Ciencias Naturales et al., 2014).

Nectandra turbacensis (Kunth) Nees

Árbol. Nativa. TRB. BsD BsF BsGR. NE. 1.2 A. MP, 1.4 A. OFMC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Calle-D. et al., 2014; Macías-Villamizar & Cuca-Suárez, 2014).

Persea americana Mill.

Árbol. Introducida. CTG URB. CpA Zurb. NE. 1.1 A.A, 1.3 A. PMD.

Fuente: (Cañas-Gutiérrez et al., 2015; Garcia Hernández et al., 2014; Gómez Ugarte et al., 2017).

LECYTHIDACEAE*Gustavia superba* (Kunth) O.Berg

Árbol. Nativa. TRB. BsA BsGR BsF BsD. LC. 1.1 A.A, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Alcadía de Medellín, 2011; Morales & Varón, 2013).

Lecythis minor Jacq.

Arbusto. Nativa. CTG URB. BsD BsF Parb Zurb. LC. 1.1 A.A, 1.2 A. MP, 1.4 A. OFMC.

Fuente: (Instituto de Ciencias Naturales et al., 2014; N. Rodríguez et al., 2019).

LYTHRACEAE*Lafoensia puniceifolia* DC.

Árbol. Nativa. TRB. BsD BsA BsF BsGR. NE. 2.3 R. P.IMPAC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Nieto & Rodriguez, 2010).

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA Zicr. NE. 1.2 A. MP, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Morales et al., 2006; Morales & Varón, 2013).

Lawsonia inermis L.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.3 A. PMD, 1.4 A. OFMC.

Fuente: (Chaudhary et al., 2010).

NYCTAGINACEAE*Bougainvillea glabra* Choisy

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Saleem et al., 2021).

Guapira pacurero (Kunth) Little

Arbusto. Nativa. TRB. BsA BsGR BsF BsD. NE. 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Ramírez, 2005).

Neea nigricans Fawc. & Rendle

Árbol. Nativa. SONF. BsD BsF BsA. NE. 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2014).

OXALIDACEAE*Averrhoa bilimbi* L.

Arbusto. Introducida. TRB. Zurb. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Amilah et al., 2019; Kumar et al., 2017; A. Linn et al., 2011; Seebaluck-sandoram et al., 2019).

Averrhoa carambola L.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb CpA. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Dasgupta et al., 2013; D. A. Oliveira et al., 2021).

SAPINDACEAE*Blighia sapida* K.D.Koenig

Árbol. Introducido. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 4.3 C. DES.

Fuente: (Garg & Mitra, 2014).

Dilodendron costaricense (Radlk.) AHGentry y Steyererm.

Árbol. Nativo. TRB. BsF BsGR. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP.
Fuente: (López Camacho et al., 2016).

Matayba scrobiculata Radlk.

Arbusto. Nativo. TRB. BsD BsF. NE. 1.2 A. MP.
Fuente: (Cordero & Boshier, 2003).

Melicoccus bijugatus Jacq.

Árbol. Nativo. CTG URB. CpA Zurb ZvA. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Melicoccus oliviformis Kunth

Árbol. Nativo. CTG URB. BsD BsA BsF BsGR. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 3.1 SOP.ESPC.

Fuente: (López Camacho et al., 2016; G. Rodríguez et al., 2012).

Sapindus saponaria L.

Árbol. Nativo. MLBJ. BsF Parb. NE. 1.1 A.A 1.2 A. MP 1.3 A. PMD 2.5 R. EROSIÓN 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; G. Rodríguez et al., 2012).

PILLANTACEAE

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C.

Fuente: (Chakraborty et al., 2012; Gurushantha et al., 2015; Tan et al., 2020).

PINACEAE

Pinus albicaulis Engelm.

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 2.2 R. TA, 2.5 R. EROSIÓN, 3.1 SOP. ESPC, 4.3 C. DES.

Fuente: (Kichas et al., 2020).

POACEAE

Bambusa vulgaris Schrad.

Árbol. Introducida. CTG URB. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C, 3.1 SOP. ESPC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Elizabeth et al., 2020; Herminia et al., 2020; Kei et al., 2020; Thatsarani et al., 2021).

POLYGONACEAE

Coccoloba acuminata Kunth.

Arbusto. Nativa. CTG URB. Zurb ZvA BsA. NE. 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C, 2.3 R. P. IMPAC, 3.1 SOP. ESPC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Hakim et al., 2019; Universidad EIA, 2014e).

Coccoloba spicata Lundell.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA AHC BsF Zurb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Rebollar & Quintanar, 2000).

Coccoloba uvifera (L.) L.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA BsF AHC Zurb. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C, 2.3 R. P. IMPAC, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Fall et al., 2022; Manokari et al., 2021).

Coccoloba caracasana Meisn.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA BsF AHC Zurb. NE. 2.1 R. Mc, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Sánchez et al., 2013).

Ruprechtia ramiflora (Jacq.)

Árbol. Nativa. CTG URB. BsF Parb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Colombia, 2012; Leon, 2009).

Triplaris americana L.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsD BsF BsGR. NE. 1.3 A. PMD, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Angel et al., 2010; P. Oliveira et al., 2008).

PRIMULACEAE

Bonellia frutescens (Mill.) B.Ståhl & Källersjö

Árbol. Nativa. MLBJ. BsA Parb. NE. 1.2 A. MP.

Fuente: (Sanmartín-Sierra et al., 2016).

RHAMNACEAE

Ziziphus jujuba Mill.

Arbusto. Introducida. CTG URB. BsD ZvA. NE. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C, 2.3 R. P. IMPAC, 2.5 R. EROSIÓN.

Fuente: (Zhao et al., 2021).

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora mangle L.

Árbol. Nativa. CTG URB. Zurb Zurb. LC. 1.2 A. MP, 2.3 R. P. IMPAC, 3.1 SOP. ESPC, 3.2 SOP. REFG, 3.3 SOP. GUARD, 4.1 C. ECO, 4.3 C. DES.

Fuente: (Verâne et al., 2020).

RUBIACEAE

Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC.

Árbol. Nativa. SONF. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.2 A. MP, 4.5 C. ESP.

Fuente: (Dávila-Lara et al., 2017).

Chomelia spinosa Jacq.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsA Parb BsF. NE. 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Gargiullo et al., 2008).

Genipa americana L.

Árbol. Nativa. CTG RUR. BsA Parb BsF. LC. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFM.C, 2.6 R. CONTROL.

Fuente: (Cordero & Boshier, 2003; Kívia et al., 2020; Varón P. & Morales S., 2016).

Ixora coccinea L.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Lee et al., 2010; Wickramasinghe et al., 2014).

Morinda citrifolia L.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC, 2.6 R. CONTROL, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Araujo et al., 2021; Hwei et al., 2021; Rezende et al., 2021).

RUTACEAE*Citrus limon* (L.) Osbeck

Arbusto. Introducida. CTG URB. CpA BsF Zurb. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Bakshi & Ananthanarayan, 2021; Chen et al., 2019; Himed et al., 2019).

Citrus reticulata Blanco

Arbusto. Introducida. CTG URB. CpA BsF Zurb. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Ali et al., 2021; Li et al., 2021).

Citrus x aurantium L.

Árbol. Introducida. CTG URB. CpA Zurb Parb. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Suryawanshi, 2011).

Murraya paniculata (L.) Jack.

Arbusto. Introducida. CTG URB. Zurb ZvA. NE. 1.3 A. PMD, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Chowdhury et al., 2008; Ferracin et al., 1998).

Swinglea glutinosa (Blanco) Mer.

Arbusto. Introducida. CTG URB. CpA ZvA. NE. 1.3 A. PMD, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (H. A. Ferreira et al., 2016; Urcaro et al., 2009).

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsD BsF Parb. NE. 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (Aleyrodidae et al., 2018; Lima et al., 2007).

SALICACEAE*Casearia corymbosa* Kunth.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.3 A. PMD.

Fuente: (Vila-luna et al., 2018).

Casearia sylvestris Sw.

Árbol. Nativa. MLBJ. BsD BsA BsGR Parb. NE. 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 1.4 A. PFMC.

Fuente: (P. M. P. Ferreira et al., 2011).

SAPOTACEAE*Chrysophyllum cainito* L.

Árbol. Introducida. CTG URB. BsF CpA Zurb. NE. 1.1 AA, 1.2 A. MP, 1.3 A. PMD, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Doan & Le, 2020).

Manilkara zapota (L.) P.Royen

Árbol. Introducida. CTG URB. CpA Zurb. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Chunhakant & Chaicharoenpong, 2019).

Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn

Árbol. Introducida. CTG URB. Zurb Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Tacias-Pascacio et al., 2021).

SIMAROUBACEAE*Simarouba amara* Aubl.

Árbol. Nativa. CTG URB. Zurb Zurb ZvA. NE. 1.1 AA, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Universidad EIA, 2014a).

URTICACEAE*Cecropia peltata* L.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsD BsA BsF BsGR. LC. 1.3 A. PMD, 3.1 SOP. ESPC.

Fuente: (Vidal et al., 2010).

ZYGOPHYLLACEAE*Bulnesia arborea* (Jacq.) Engl.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsD BsA Zurb Parb. EN. 1.1 AA, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Universidad EIA, 2014c).

Guaiacum officinale L.

Árbol. Nativa. CTG URB. BsA BsF Zurb Zicr. CR. 1.1 AA, 1.3 A. PMD, 4.4 C. ESTET.

Fuente: (Maneechai & Pikulthong, 2017).

